

Revista Buriti

V.04 N.1 2021

Direito
Sociedade
Sustentabilidade

Geda - Grupo de Estudos
em Direito de Águas
UEA

ISSN 2595-6795

O DERRAMAMENTO DE SANGUE, A VINGANÇA E O BODE EXPIATÓRIO: VELHAS EXPLICAÇÕES PARA COMPORTAMENTOS ATUAIS.

Carla Cristina Alves Torquato Cavalcanti.¹

Ricardo dos Santos Castilho²

Introdução

O sangue possui um valor simbólico incontestável, representa tanto o poder reprodutivo feminino quanto a violência e a agressividade. Derramar o sangue de alguém ou seu próprio constitui-se uma violação reprimida pela sociedade, pelos seus sistemas de controle, formais ou informais, proporcional a intensidade da lesão ao bem jurídico atingido.

Em alguns casos, cobra-se o sangue daquele que causou sofrimento ou que derramou sangue de outrem, em outros não há como punir aquele que tirou seu próprio sangue, a menos que se acredite em castigo divino. Para muitos, o ato de cortar sua própria carne é a única forma de exercer controle sobre seu corpo.

A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa que consiste em identificar e interpretar as informações necessárias sobre o assunto investigado e estabelecer descritivamente os fenômenos a fim de promover uma análise do seu objeto, e a pesquisa bibliográfica, de modo a responder sobre algumas formas de como o sangue está relacionado a práticas violentas de se fazer justiça, aplacar angústias e estabelecer contato com o plano sobrenatural.

¹Doutoranda em Função Social do Direito pela FADISP, Mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal Fluminense. Participa do Grupo de Estudos de Direito de Águas/UEA (GEDA). Coeditora da Revista Buriti - Direito, Sociedade e Sustentabilidade (ISSN 2595-6795). Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3839800613491036> ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8902-7565>.

² Prof. Dr. dos Programas de Doutorado e Mestrado em Função Social do Direito na Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo (PPGD-FADISP) e Diretor Executivo e Acadêmico da Escola Paulista de Direito – EPD. E-mail: rcjursp@gmail.com Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6275673344564572> ORCID : <https://orcid.org/0000-0001-9793-1511>

1 A proibição de derramamento de sangue

Ao refletirmos sobre o significado da expressão **proibição de derramamento de sangue (grifo nosso)**, imediatamente nos vem à cabeça a ideia da morte, isto é, a ordem ou comando, que proíbe um indivíduo tirar a vida de outrem. De fato, podemos utilizar a morte como sinônimo de derramamento de sangue, mas também podemos utilizá-la para se referir a qualquer outra prática que possa ferir ou lesar a integridade física de um corpo, seja o próprio ou de outrem.

Um dos instintos primordiais humano é o da autopreservação, que podemos conceituar como *a ação ou tendência para preservar a própria existência ou integridade* (PRIBERAM, 2019). Freud entendia que, logo no início da vida, o indivíduo já possuía as pulsões ou o instinto de autopreservação. Ele dava como exemplo os bebês, que buscavam um objeto para lhe proporcionar a satisfação de suas necessidades essenciais, como os cuidados com seu corpo, amparo, calor, amor e alimentação, sendo tais atividades desempenhadas pela mãe (ZIMMERMAN, 2008, p. 345).

O recém-nascido vive um estado de dependência absoluta e necessita, nessa fase, de um ambiente capaz de uma identificação tão íntima a ponto de ser capaz de responder adequadamente às suas necessidades. Este ambiente seria representado inicialmente pela mãe pois estaria ela vivenciando o estado emocional que denominou “preocupação materna primária”, um estado peculiar que a capacitaria para ser sensível às demandas do seu recém-nascido (ESTECA, 2012, p. 04).

Essa pulsão poderia tanto assumir a forma de um instinto quanto de um querer e sendo assim, o sentimento de autoconservação teria como objetivo a preservação da vida do indivíduo. Como essa vontade ou querer, antes de qualquer outra coisa, se refere exclusiva e diretamente a sobrevivência do ego, também são chamadas de pulsões do ego, ou interesses do ego (ZIMMERMAN, 2008, p. 345).

Matar alguém vai contra os sentimentos fraternais sociais, que constituem a base de todo desenvolvimento da sociedade. Freud, em “Totem e Tabu”, descreve que, os irmãos, ao discutirem os motivos que os levaram a matar o próprio pai e tomados pelo sentimento de culpa, combinaram entre si que jamais dariam uns aos outros o tratamento que destinaram ao pai, ou seja, a morte.

Após terem-se livrado dele, satisfeito o ódio e posto em prática os desejos de identificarem-se com ele, a afeição que todo esse tempo tinha sido recalçada estava

fadada a fazer-se sentir e assim o fez sob a forma de remorso. Um sentimento de culpa surgiu, o qual, nesse caso, coincidia com o remorso sentido por todo o grupo (2015, p.103).

Na verdade, tal decisão levou em consideração o fato de que, se eles eram livres para derramar o sangue do pai, o que os impediria de matarem uns aos outros? Então, o luto acerca da morte do pai, ou nas palavras de Freud, o pai enquanto um animal totêmico, isto é, aquele que era o objeto de culto dos filhos, foi permeado pela culpa e por sanções auto impostas: a interdição as mulheres do clã, que era exatamente o objetivo a ser alcançado com o destruição do pai, a liberdade das mulheres, para que a satisfação dos desejos sexuais a elas direcionados pudessem ser satisfeitos.

Assim, os irmãos anularam seu próprio ato, proibiram a morte do totem e renunciaram ao espólio que lhes caberiam, as mulheres. Estamos diante dos tabus do crime de parricídio e do incesto:

Criaram assim, do sentimento de culpa filial, os dois tabus fundamentais do totemismo, que, por essa própria razão, corresponderam inevitavelmente aos dois desejos reprimidos do complexo de Édipo. Quem quer que infringisse esses tabus tornava-se culpado dos dois únicos crimes pelos quais a sociedade primitiva se interessava (FREUD, 2015, p. 103).

A morte do pai, dentro de uma perspectiva religiosa, constituiu-se no desrespeito, no descumprimento de ditames sagrados e para que o conflito gerado por essa transgressão fosse apaziguado, fez-se o acordo social contra o fratricídio, e desse modo os irmãos preservariam todos aos quais estivessem ligados pelo parentesco (FREUD, 2015, p. 105).

Tempos depois essa proibição se estendeu a indivíduos fora do clã, assumindo então o comando simples de “Não matarás”, o que acarretava para a toda a sociedade o compromisso de respeitar este mandamento, punindo quem o transgredisse, pois se assim não o fosse todos estariam agindo como cúmplices (FREUD, 2015, p. 105).

Então, derramar o sangue de outrem é considerado um atentado contra duas ordens: a natural e a jurídica.

É difícil resistir à ideia de que, muito antes de uma tábua de leis ter sido legada por qualquer deus, esses selvagens estavam de posse de um mandamento vivo: ‘Não matarás’, cuja violação não passaria sem punição (FREUD, 2015, p. 33).

A história de Caim e Abel, conforme a bíblia, é o primeiro derramamento de sangue relatado pelo livro que compila o pensamento cristão. Esse crime possui uma carga trágica enorme: além de constitui-se num fratricídio, Deus foi o juiz e o pivô do crime.

Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim; então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor.

Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador (BÍBLIA, Gênesis, 4, 1 - 2).

Oliven (2009, p. 42) diz que o surgimento da inteligência humana está diretamente associado à noção do bem e do mal, à prática do pecado e à noção de responsabilidade. Ter responsabilidade significa ter a previsibilidade de que se alguma conduta ilícita for praticada, se alguém sofrer danos, ainda que exclusivamente moral e ou se alguma lei for desrespeitada, deve haver consequências.

A infração da proibição simboliza o começo da história humana. O Homem passa a ser conhecedor do bem e do mal. Sente vergonha (de estar despido) e aprende que sua ousadia em desafiar a autoridade divina será punida. **A transgressão da norma corresponde a vergonha e o castigo (grifo nosso)** (OLIVEN, 2009, p. 41).

Geralmente o deus das religiões monoteístas concede ao homem o livre arbítrio. No paraíso bíblico havia uma proibição, a de não comer do fruto da árvore do bem e do mal, porém a decisão de comer ou não cabia tão somente a Adão e a Eva.

No texto bíblico, deus, ao confrontar Caim, faz a exata menção ao sangue de Abel que denunciava o crime:

Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho.

O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou.

O Senhor disse a Caim: "Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto?"

Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta; ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo".

Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: "Vamos para o campo". Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou.

Então o Senhor perguntou a Caim: "Onde está seu irmão Abel?" Respondeu ele: "Não sei; sou eu o responsável por meu irmão? "

Disse o Senhor: "O que foi que você fez? Escute! **Da terra o sangue do seu irmão clama por mim (grifo nosso)**. (BÍBLIA, Gênesis, 4, 3-11).

Ao contrário de Édipo, que estava fadado a um terrível destino, pois não importava o que fizesse, todas as suas escolhas o levariam, de uma forma ou de outra, a cumprir a previsão feita antes do seu nascimento: *Édipo se dirigiu sozinho a Delfos, para consultar o oráculo de Apolo a respeito da sua descendência. O deus nada disse quanto à sua pergunta, mas revelou que um dia ele mataria seu pai e casaria com sua mãe* (SÓFOCLES, 1998, p. 08)

Adão e Eva, por não conhecerem a noção do que era o bem e o mal, e conseqüentemente daquilo que poderia ser considerado uma conduta proibida, quando comeram o fruto interdito por Deus, não tinham como sentirem-se culpados, ao contrário de Caim, que nasceu num mundo onde essa noção já existia, então ele a carregaria para sempre (OLIVEN, 2009, p. 42)

Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão.

Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo".

Disse Caim ao Senhor: "Meu castigo é maior do que posso suportar".

Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face; serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará".

Mas o Senhor lhe respondeu: "Não será assim; se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança". E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse (BÍBLIA, Gênesis, 4, 11-15).

Oliven (2009, p.42) chega à conclusão de que a punição que deus impôs a Caim é terrível por não permitir a expiação do crime e impediu sua reintegração na sociedade. Seu castigo é o sentimento de culpa que irá carregar para sempre.

Nota-se que mesmo tendo Caim derramado o sangue de Abel, deus não considera puni-lo com a morte, ao contrário, ele coloca em Caim uma marca, que ao mesmo tempo que lhe traria a vergonha, a lembrança de seu ato, um aviso para que ele não seja morto por ninguém e é claro, a culpa enquanto durasse a sua existência.

Outra comparação interessante que podemos fazer com a história de Caim e Abel é a ideia de deus como o animal totêmico que foi morto:

O assassinato de Abel pode ser interpretado não somente como um fratricídio, mas também, indiretamente, como um parricídio. Rejeitado pelo pai (simbolizado em Deus), que não se agradou de sua oferta, Caim resolve matá-lo. Na impossibilidade de atingi-lo diretamente, mata-o de modo simbólico, destruindo seu irmão Abel pelo qual fora preterido (OLIVEN, 2009, p. 44).

É interessante observar que é neste contexto que vem a surgir a primeira cidade bíblica, já que o texto sagrado relata que Caim, depois da sentença a qual foi condenado, ergueu uma cidade a qual dá o nome de seu filho, Enoque:

Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Node, ao oriente do Éden.

E coabitou Caim com sua mulher; ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. (BÍBLIA, Gênesis, 4, 16 - 17).

Na mitologia bíblica, a primeira cidade nasce, portanto, como decorrência de um crime, mais especificamente de um fratricídio.

2 O Sacrifício

A dinâmica entre os seres humanos e os deuses pode ser definida como uma relação de dependência. Um necessita do outro, pois os deuses, para não serem esquecidos, precisam manter um culto vivo em torno de si, pois isso os fortifica enquanto objeto de adoração:

Assim, o sacrifício veio a ser rapidamente considerado a condição mesma da existência divina. É ele que fornece a matéria imortal de que vivem os deuses. Desse modo, não somente é do sacrifício que nascem alguns deuses, mas ainda é pelo sacrifício que todos conservam a sua existência. O sacrifício acabou então por se revelar como a essência e a origem dos deuses, o seu criador (MAUSS e HUBERT, 2013, p. 73).

Já o homem, precisa lidar com forças que são maiores que ele, como por exemplo as forças da natureza, a manutenção da saúde, provisão de alimentos, com acontecimentos futuros e incertos ou de algum perigo indeterminado e ameaçador, pois a violência acaba sendo um elemento que determina nosso comportamento, limitando ou nos impedindo de fazer algo:

O sujeito volta-se para a religião em momentos críticos, visto que o medo de perdas, de patologias e da morte impulsiona o humano em busca de um poder sagrado capaz de proporcionar ordem e significado em sua vida. A religião exerce a função de refúgio, no qual o sujeito encontra a possibilidade de salvação e cura, buscando, através da fé, sentidos para enfrentar as limitações impostas pelo caráter transitório da existência e suas vicissitudes (TEIXEIRA et al, 2010, p. 124)

Desse modo, os seres humanos negociam com deus ou com os deuses, para que lhes seja facilitada a vida neste mundo e, por que não, na vida após a morte:

Um dos primeiros grupos de seres com os quais os homens tiveram de estabelecer contrato, e que por definição estavam aí para contratar eram os espíritos dos mortos e dos deuses. Com efeito, são eles os verdadeiros proprietários das coisas e dos bens do mundo (MAUSS e HUBERT, 2013, p. 31).

Uma das formas encontradas para estabelecer essa relação de consagração/proteção é através do sacrifício. Mauss e Hubert nos escrevem que podemos considerar o sacrifício como *um ato religioso que mediante a consagração de uma vítima modifica o estado da pessoa moral que o efetua ou de certos objetos pelos quais ela se interessa* (2017, p. 16).

De acordo com Mauss e Hubert, os sacrifícios se dividem em constantes e ocasionais. Os ocasionais se dividem em sacramentais, que são realizados nos momentos mais importantes da vida de um indivíduo, como no nascimento e no casamento; os solenes, que conferem qualidade religiosa e civil superior a todos os outras, como por exemplo na unção de um rei; os votivos, e por fim os sacrifícios curativos e expiatórios (2017 p. 16-17).

Os sacrifícios constantes, ou periódicos são realizados independente da vontade dos homens e do acaso das circunstâncias, como o sacrifício da lua cheia e da lua nova, das festas sazonais e pastoris (MAUSS e HUBERT, 2017 p. 16-17).

Algo importante a se ressaltar é que a palavra sacrifício também pressupõe sangue derramado, mas nem sempre isso ocorre, pois, a oferta a ser sacrificada ao deus pode ser constituída de vegetais, frutas ou leite, ou mesmo um ex-voto, cuja consagração não altera sua natureza, apenas seu caráter, que passa ao domínio religioso.

O ex-voto se constitui em uma expressão religiosa, artística e cultural caracterizada pela prática de oferendas aos santos como forma de agradecimento pelas promessas alcançadas. Ao ofertar o ex-voto, ocorre o pagamento da dívida que foi contraída no ato do pedido, *finalizando o processo característico da prática votiva que é constituído por três estágios principais: a realização do voto, a manifestação do milagre e o pagamento da promessa* (TEIXEIRA et al, 2010, p. 126).

Outras vezes, ao contrário, a cerimônia destrói o objeto apresentado, e nessas condições, *sacrifício é toda dádiva, mesmo vegetal, em que a oferenda ou uma parte dela é destruída, e neste caso as energias religiosas em jogo são mais fortes e, assim, devastadoras* (MAUSS e HUBERT, 2017 p.15).

O fato é que o “sacrificante”, ou seja, o indivíduo que recolhe os benefícios ou recebe os efeitos do sacrifício, ao término da cerimônia, não é mais o mesmo, *pois adquiriu um caráter*

religioso que não possuía, ou se desembaraçou de um caráter desfavorável que o afligia; elevou-se a um estado de graça ou saiu de um estado de pecado. Em ambos os casos ele é religiosamente transformado (MAUSS e HUBERT, 2017, p.13).

3 O Bode Expiatório

Ainda na seara bíblica, o deus do antigo testamento geralmente se mostra implacável com aqueles que não pertencem ao seu povo:

Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde os tinha perseguido; eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que lá haviam ficado. Doze mil homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai (BÍBLIA, Josué, 8, 22-25).

Ou neste outro:

Porém, das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes destruí-las-ás totalmente: aos Heteus, e aos amorreus, e aos cananeus, e aos Perizeus, e aos Heveus, e aos Jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus (BÍBLIA, Deuteronômio, 20, 16-17).

Nos dois exemplos citados acima, as vítimas possuem uma característica em comum: são estrangeiras, ou seja, como não são judeus, não pertencem ao povo escolhido por deus, são passíveis de serem eliminados, pois nas palavras de Girard (2004, p. 26) os estrangeiros são uma categoria vitimária preferencial, são *handcapped*, isto é, são portadores de desvantagens.

O referido autor dá o exemplo de Maria Antonieta, rainha da França, que durante a Revolução Francesa, por ocasião de seu julgamento, tinha sua origem austríaca constantemente lembrada nas acusações populares, ou como nas palavras do autor: *ela não é só rainha, mas também uma estrangeira e o tribunal que a condena é totalmente influenciado pela população* (GIRARD, 2004, p. 26).

As categorias vitimárias, ou os portadores de sinais vitimários, são indivíduos ou um grupo de indivíduos, que são mais facilmente considerados indesejáveis pela comunidade e se diferenciam por serem uma justaposição de estereótipos, como exemplo o doente, seja o mental ou aquele que possui uma deformação genética, bem como as mutilações acidentais; pode ser o indivíduo que experimenta dificuldades de adaptação; o estrangeiro e as minorias étnicas; o provinciano; o órfão; o filho de família; o desprovido ou simplesmente, o último a chegar (GIRARD, 2004, p. 27).

Segundo Girard, é exatamente essa justaposição de estereótipos que leva a uma pessoa ou toda uma categoria delas a serem perseguidas. Mas por que essa perseguição ocorre? para responder a essa pergunta, primeiro vamos entender o que é um bode expiatório.

De acordo com o antigo testamento da Bíblia, Yahweh ordena que uma vez por ano o povo judeu celebre uma espécie de ritual onde o sumo sacerdote deveria, numa cerimônia, oferecer sacrifícios pelos pecados de todo o povo de Israel. Esse sacrifício promoveria a expiação, ou seja, o perdão dos pecados do povo, com a oferta de uma vítima que seria imolada à Deus. Para esta cerimônia, dois bodes eram escolhidos, um deles era imolado em nome dos pecados de todos:

Assim, fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas (BÍBLIA, Levítico, 16, 16).

E o outro bode, que era chamado de bode emissário, ou bode expiatório, era solto no deserto e levava consigo os pecados que lhe foram passados pelas mãos do sumo sacerdote.

Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados; e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para terra solitária; e o homem soltará o bode no deserto (BÍBLIA, Levítico, 16, 7-10).

Para Girard, os momentos de crise e de enfraquecimento das instituições sociais favorecem o aparecimento de multidões em busca de alguém para culpar, para descarregar toda a sua revolta e insatisfação acerca da situação. Segundo o autor existe um consenso de que a vítima, ou o bode, é inocente, porém isso não faz diferença, pois ela é um inquietante personagem dentro da sociedade: *Todos compreendem que a vítima sem dúvida nada fez daquilo que lhe reprovam, mas que nela tudo a designa para servir como exutório da angústia ou da irritação de seus concidadãos* (GIRARD, 2004, p. 41).

4 O Suicídio

Existem diferenças socioculturais acerca do suicídio. Na Grécia antiga, o indivíduo não tinha decisão pessoal sobre sua vida, não podendo se suicidar sem a prévia autorização da

comunidade. O suicídio era considerado uma desonra, somente tolerado, inclusive sendo considerado um ato de nobreza, durante a guerra, como uma forma de negativa de rendição ou traição de seu povo, o que de certa forma podemos considerar um paradox, já que o suicídio não é uma morte gloriosa (RIBEIRO, 2016, p. 02).

O estado grego o considerava uma violação ao espírito comunitário e negavam aos suicidas o sepultamento em locais sagrados, bem como praticavam rituais de escárnio sobre o cadáver. Na Roma antiga, durante a República, as regras acerca do suicídio eram semelhantes às dos gregos, sendo visto como uma forma de enfraquecimento do grupo social.

Com a adoção dos credos monoteístas, a opinião sobre o suicídio se modificou, pois enquanto os gregos e romanos pensavam no cristianismo, judaísmo e islamismo, a vida era considerada divina e sagrada, passando o suicídio ser considerado um ato injusto, não digno, sujeito à punição de não merecer os rituais de velório e enterro, bem como originar diversas superstições, como por exemplo o vampirismo (RIBEIRO, 2016, p. 02).

De acordo com Ribeiro (2016, p. 04) foi durante a Revolução Francesa, que se promoveu a primeira descriminalização do suicídio na Europa moderna, tanto que não há qualquer referência dessa conduta no Código Penal Francês de 1791 ou no Código Napoleônico de 1810.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo, o suicídio foi a causa da morte de cerca de 800.000 pessoas no ano de 2018 (ONU, 2019).

O Brasil, desde a década de 1960, apesar da queda nas mortes por doenças infecciosas e parasitárias, tem convivido com um aumento constante nas mortes por causas externas. O suicídio atualmente ocupa o terceiro lugar nesse ranking, ficando atrás, respectivamente, dos homicídios e dos acidentes de trânsito (ONU, 2019).

Na tentativa de compreender o suicídio, a partir de sua teoria e método sociológico, Durkheim determinou que os fatos sociais devem ser compreendidos como coisas e a sociedade deve ser estudada a partir da consciência coletiva que ela produz sobre os indivíduos (2004, p. 50). Segundo o autor, as características dos fatos sociais são:

- 1) **A coercitividade** - Ele exerce um poder que leva o indivíduo a realizar ações que muitas vezes são feitas contra a sua vontade;
- 2) **A exterioridade** - O fato social está pronto e constituído na sociedade antes mesmo do nascimento dos indivíduos que virão a fazer parte dela;

- 3) **A generalidade** - Ele é geral porque atinge todas as esferas da sociedade e todos os seus participantes.

Durkheim sustenta a afirmação de que o suicídio não é uma causa individual, mas sim uma causa social. Ele conceitua o suicídio como toda a morte que *resulta direta ou indiretamente de um ato, positivo ou negativo, realizado pela própria vítima e que ela sabia que ela produziria esse resultado* (2004, p. 55).

Ele procurava responder o porquê do suicídio, enquanto um fato social, interessar aos estudos sociológicos. Durkheim sustenta a afirmação de que o suicídio não é um fenômeno individual e sim social, pois cada sociedade tem em sua história um conjunto de indivíduos dispostos ao suicídio, onde essa disposição deve ser estudada não apenas pelos fenômenos orgânico-psíquicos ou do meio físico no qual os indivíduos estão situados, mas sim segundo as causas sociais que geram os fenômenos coletivos (DURKHEIM, 2004).

Durkheim elaborou então um estudo que no qual traz o conceito de três tipos de suicídio: o egoísta, o altruísta e anômico.

- 1) **Suicídio egoísta** - Quanto maior o afastamento e individualização perante os grupos sociais que produzem determinadas maneiras de agir, pensar e sentir capazes de manter a consciência coletiva acima da consciência individual, maior a chance de cometer suicídio;
- 2) **O suicídio altruísta** - Ocorre de maneira inversa ao suicídio egoísta, pois o indivíduo se mata por sentir-se no dever de cometer esse ato em prol do bem-estar da sociedade ou do grupo social no qual está inserido;
- 3) **O suicídio anômico** - Está diretamente relacionado com as questões sociais. Quando a sociedade se vê perturbada, seja por crises econômicas e políticas ou por guerras e por revoluções radicais, ela se torna incapaz de exercer uma moralização sobre o indivíduo.

Os fatores de risco para o suicídio, segundo o Ministério da Saúde são (2017, p. 02)

- 1) Transtornos mentais, como depressão, alcoolismo, esquizofrenia;
- 2) Questões sociodemográficas, como isolamento social; psicológicos, como perdas recentes;
- 3) Condições clínicas incapacitantes, como lesões desfigurantes, dor crônica, neoplasias malignas.

Já o relatório de mortes por suicídio no Brasil (BRASIL, 2017) entre os anos de 2011 a 2016, obteve as seguintes informações:

A maioria (62%) por enforcamento. Os homens concretizaram o ato mais do que as mulheres, correspondendo a 79% do total de óbitos registrados.
Os solteiros, viúvos e divorciados, foram os que mais morreram por suicídio (60,4%).
Na comparação entre raça/cor, a maior incidência é na população indígena. A taxa de mortalidade entre os índios é quase três vezes maior (15,2) do que o registrado entre os brancos (5,9) e negros (4,7).
Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é maior entre os homens, cuja taxa é de 9 mortes por 100 mil habitantes.
Entre as mulheres, o índice é quase quatro vezes menor (2,4 por 100 mil). Na população indígena, a faixa etária de 10 a 19 anos concentra 44,8% dos óbitos.
Tentativas - 48.204 tentativas de suicídio. Ao contrário da mortalidade, foram as mulheres que atentaram mais contra própria vida, 69% do total registrado.
Por raça/cor, a população branca (53,2%) registrou maior taxa. Do total de tentativas no sexo masculino, 31,1% tinham entre 20 e 29 anos. Além disso, 58% dos homens e mulheres que tentaram suicídio utilizaram substâncias que provocaram envenenamento ou intoxicação.
Total de 62.804 mortes

5 Lesões auto impostas

Para Le Breton, a pele *envolve o corpo, os próprios limites, estabelece a fronteira entre o dentro e o fora de maneira vívida, porosa, pois ela também é uma abertura para o mundo, uma memória viva* (2010, p. 27).

Jovens, em situação de conflito, em choque com o meio em que vivem, em situação de sofrimento psicológico ou mesmo querendo marcar seu lugar no mundo, se auto infligem lesões pelo corpo, que vão desde piercings; tatuagens; incisões; escarificações; queimaduras e a inserção de objetos sob a pele.

Segundo o autor, estes atentados à integridade corporal, em princípio, não dizem respeito ao desejo de morrer, *não são tentativas de suicídio, mas tentativas de viver* (2010, p 28). Muitos desses jovens são acometidos por grandes angústias e veem na escarificação uma válvula de escape, elas materializam o sofrimento sob a forma da incisão e do sangue (LE BRETON, 2010, p. 29).

Le Breton afirma ainda que estes comportamentos dolorosos são formas de adaptação a uma situação pessoal de muita dor e são pedidos de ajuda que não devem ser encarados com indiferença, onde os órgãos de saúde pública, organizações de prevenção, de apoio aos adolescentes, deverão ser mobilizados para impedi-los ou, se não for possível, para acompanhá-los e reduzir a violência.

Ele finaliza dizendo que se constitui como dever da sociedade convencer os jovens de que *sua existência é preciosa, e de desviá-los desses jogos de morte para levá-los aos jogos de viver* (LE BRETON, 2010, p. 32).

6 A Vingança

Face ao sangue derramado, a única vingança satisfatória é o derramamento do sangue do criminoso (GIRARD, 2014, p. 55). Com essa frase temos mais um aspecto do derramamento de sangue, a vingança. Para muitos a vingança é uma espécie de legítima defesa tardia, isto é, a retribuição a um ataque sofrido anteriormente. Na perspectiva de quem sofreu a perda, algo está errado, fora do lugar, e a punição do criminoso funciona como uma vaga tentativa de restabelecimento da ordem.

Diversas obras primas da literatura possuem como enredo principal a vingança. Hamlet, de William Shakespeare, conta a história do Príncipe Hamlet, que tenta vingar a morte de seu pai, Hamlet, o rei, executado por Cláudio, seu irmão que o envenenou e em seguida tomou o trono casando-se com a rainha. Já O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, é uma perfeita história de vingança. O Conde, após ficar 23 anos na prisão destrói todos aqueles que tramaram contra ele, em especial seu melhor amigo, que o traiu e ainda se casou com a sua amada.

O clamor por justiça geralmente esconde um anseio mais profundo, o desejo de vingança. Hobbes chama de ânsia de vingança *desejo de causar dano a outrem, a fim de levá-lo a lamentar qualquer de seus atos* (2003, p. 82).

Já Maquiavel, em “O Príncipe”, aconselha o governante sobre como lidar com a família de um príncipe inimigo deposto, indicando que quem deseja conservar suas conquistas deve ter em mente duas precauções: *uma é extinguir o sangue do antigo príncipe; outra é não alterar leis e impostos*” (1997, p. 45) para então concluir *que se é verdade que os homens podem vingar-se das ofensas leves, das grandes não o podem, por isso, a ofensa que se fizer a um homem deverá ser de tal ordem que não se tema a vingança* (2001, p. 10).

A vingança é considerada uma dívida de sangue, no sentido de ela compromete a todos que ligados pelo parentesco com a vítima:

derramar o sangue de alguém significa, em última escala, derramar o sangue de todos os indivíduos pertencentes ao mesmo clã, da mesma linhagem que a vítima; não cobrar o sangue significa assumir perante todos fraqueza e, conseqüentemente, receber a pior das penas, a desonra pública (MILNER, 2014, p. 23).

O vingador é o instrumento de algo que na maioria das vezes já fugiu ao controle dele, se tornando algo irracional, mas que sempre irá oscilar entre os papéis de vítima e carrasco; de morto e de assassino e de juiz e réu. Cada vida é única e logicamente é impossível desfazer um assassinato e trazer a vida a vítima anterior.

O fato é que o objetivo da vingança nunca será restituir a vida, mas eliminar o homicida e para deter um assassino é necessário formar um outro assassino. Não existe equilíbrio e o ciclo pode se prolongar infinitamente (MILNER, 2014, p. 24).

É muito interessante esta literatura de cordel que traz a ideia de vingança e perdão, de autoria de Bráulio Bessa (AGOSTO VIOLETA, 2019).

A vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade

Há quem diga que quem bate logo esquece
quem apanha é quem se lembra da ferida
que se torna cicatriz por toda vida
muitas vezes em alguém que nem merece
é na hora que a justiça esmorece
que a vingança ganha traços de maldade
e o ódio lhe assalta a liberdade
lhe deixando preso a esse mal cortante
a vingança dura apenas um instante
e o perdão dura uma eternidade
acredite e nunca perca a esperança

que a justiça tenha sempre precisão
na balança vinte gramas de perdão
pesam mais que vinte quilos de vingança
há quem diga: quem perdoa um dia cansa
pois pergunte isso a Deus, por caridade
já pensou se ele cansasse de verdade
se tornando vingativo e intolerante...
a vingança dura apenas um instante
e o perdão dura uma eternidade
perdoar talvez seja um recomeço
não entenda isso como esquecimento

siga em frente que Deus faz o julgamento
 cada um paga a conta no seu preço
 a justiça nunca erra o endereço
 mesmo cega, enxerga o mal e a bondade

perdoar não lhe faz fraco e covarde
 lhe faz forte, lhe faz livre e tolerante
 a vingança dura apenas um instante
 e o perdão dura uma eternidade.

Considerações Finais

Sangue bom e sangue do meu sangue são expressões populares que reportam a sentimentos positivos, que fazem menção respectivamente ao bom caráter, as relações de parentesco e ao pertencimento a um grupo social.

Quando o sangue é derramado, pressupõe-se o rompimento de uma ordem jurídica, social e divina que deve ser restabelecida, pois caso não seja, restará a sensação de impunidade e de injustiça, trazendo com ela a vingança, que na maioria das vezes não consegue atingir tão somente o criminoso, mas tudo aquilo que remete a ele, ao que inquieta, incomoda e é diferente, que escancara o desequilíbrio que fazemos de conta que não vemos.

É evidente que fazer justiça com as próprias mãos traz apenas um bem-estar momentâneo, porquanto se o sangue uma substância de vida e de morte, revestido de poder simbólico, mas como reprimir alguém que já está se auto punindo? Talvez esse seja o único poder, que ela possua, fazer jorrar seu próprio sangue.

REFERÊNCIAS

AGOSTO VIOLETA. **A vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade.** Disponível em < <http://agostovioleta.org.br/vinganca-so-dura-um-instante-e-o-perdao-dura-uma-eternidade/>> Acesso em 04 jun. 2019.

BIBLIA. **Bíblia Sagrada online.** Disponível em < <https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/4>> Acesso em 25 mar 2019.

BRASIL Ministério da Saúde. **Suicídio. Saber agir e prevenir.** Disponível em < <http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/21/2017-025-Perfil-epidemiologico-das-tentativas-e-obitos-por-suicidio-no-Brasil-e-a-rede-de-atencao-a-saude.pdf> > Acesso em 03 jun. 2019.

DURKHEIM, Emile. **O Suicídio e outros textos.** São Paulo: Nova Cultural. 2004.

ESTECA, Fabiana Mara. **A mãe e o desenvolvimento infantil nas teorias psicanalíticas.** Disponível em < <http://www.revistaunib.com.br/vol4/41.pdf> > Acesso em 04 jun. 2019.

FREUD, Sigmund. **Totem e Tabu**. Disponível em <<http://conexoesclinicas.com.br/wp-content/uploads/2015/01/freud-sigmund-obras-completas-imago-vol-13-1913-1914.pdf>> Acesso em 25 mar 2019.

GIRARD, René. **O bode expiatório**. São Paulo: Paulus, 2004.

HOBBS, Thomas. **O Leviatã**. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

LE BRETON, David. **Escarificações na adolescência: uma abordagem antropológica**. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832010000100003> Acesso em 22 maio, 2019.

MAQUIAVEL, Nicolo. **O Príncipe**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

MAUSS, Marcel; HUBERT, Henri. **Sobre o sacrifício**. São Paulo: Ubu, 2017.

MILNER, Marcos Nogueira. **Entre a Honra e a Vingança: Considerações Sobre a Reciprocidade Violenta no Brasil**. Disponível em <http://www.cis.puc-rio.br/assets/pdf/PDF_CS_1438110288.pdf> Acesso em 20 maio. 2019.

OLIVEN, Ruben. **Metabolismo social da cidade e outros ensaios [online]**. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009. 4 – **O mito de Abel e Caim e o surgimento da cidade bíblica**. Disponível em <<http://books.scielo.org/id/mth59/pdf/oliven-9788579820120-04.pdf>> Acesso em 25. Mar 2019.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Quase 800 mil pessoas se suicidam por ano**. Disponível em <<https://nacoesunidas.org/oms-quase-800-mil-pessoas-se-suicidam-por-ano/>> Acesso m 03 jun. 2019.

PRIBERAM. **Dicionário da Língua Portuguesa**. Disponível em <<https://dicionario.priberam.org/auto-preserva%C3%A7%C3%A3o>> Acesso em 25 mar 2019.

RIBEIRO, Daniel Mendelski. **Suicídio: critérios científicos e legais de análise**. Disponível em <<http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/12595-12596-1-PB.pdf>> Acesso em 03. Jun. 2019.

SÓFOCLES. **A trilogia Tebana**. 8 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

TEIXEIRA, Leônia Cavalcante; CAVALCANTE, Maitê Mota; BARREIRA, Karine Sindeaux AGUIAR, Aline Costa; GONÇALVES, Shirley Dias ; AQUINO, Elissandra de Castro. (2010). **O corpo em estado de graça: ex-votos, testemunho e subjetividade**. Disponível em <<http://www.scielo.br/pdf/psoc/v22n1/v22n1a15.pdf>> Acesso em 03 jun. 2019

ZIMERMANN, David. **Vocabulário contemporâneo de psicanálise**. Porto Alegre: Artmed, 2008.

TIPOS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E A MODULAÇÃO INTERTEMPORAL DOS EFEITOS DAS DECISÕES NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL

Ingrides Leonel Araújo¹

Carlos Adriano Saraiva Monteiro²

Relliton Rocha Pinheiro da Silva³

Rubia Silene Alegre Ferreira⁴

RESUMO

O objetivo do trabalho consiste em analisar, à luz do Direito Constitucional Brasileiro, o a diferenciação do controle difuso e controle concentrado do sistema de controle de constitucionalidade do Brasil, bem como a ocorrência do fenômeno da modulação intertemporal dos efeitos nas decisões da Ação direta de Inconstitucionalidade, seus requisitos cumulativos formais e materiais essenciais para aplicabilidade da modulação e alteração dos principais efeitos da ADI. Para dar resposta ao objetivo proposto, se fez uso do arcabouço teórico oriundo da Doutrina Jurídica, bem como de arcabouço teórico oriundo artigos, dissertações e teses de doutorado. Os resultados apontam que neste sentido, no âmbito do controle de constitucionalidade concentrado feito pelo Supremo Tribunal Federal, as definições dos conceitos estão fundamentadas em posições doutrinárias e jurisprudenciais, assim como na Lei nº 9.868/99 que dispõe sobre a regulamentação Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Palavras-chave: Controle de Constitucionalidade, Controle Difuso, Controle Concentrado, Ação Direta de Inconstitucionalidade, Modulação Intertemporal dos Efeitos.

ABSTRACT

The objective of the work is to analyze, in the light of Brazilian Constitutional Law, the differentiation of diffuse control and concentrated control of the constitutionality control system in Brazil, as well as the occurrence of the phenomenon of intertemporal modulation of the effects on decisions of the Direct Action of Unconstitutionality, its formal cumulative requirements and essential materials for the applicability of modulation and alteration of the main effects of ADI. To respond to the proposed objective, the theoretical framework from the Legal Doctrine was used, as well as the theoretical framework from articles, dissertations and doctoral theses. The results show that in this sense, within the scope of the concentrated constitutionality control carried out by the Supreme Federal Court, the definitions of the concepts are based on doctrinal and jurisprudential positions, as well as on Law No. 9,868 / 99, which provides for the Direct Action of Unconstitutionality regulation.

Keywords: Constitutionality Control, Diffuse Control, Concentrated Control, Direct Action of Unconstitutionality, Intertemporal Modulation of Effects.

¹ Advogada, Bacharel em Ciências Contábeis, Pós-Graduada em Docência do Ensino Superior, em Gestão de Finanças e Controladoria e Auditoria. E-mail: ingriles.leonel@hotmail.com

² Bacharel em Direito. E-mail: carlosadrianoms@gmail.com

³ Bacharel em Direito, Pós- Graduação em Civil e Processo Civil. E-mail: rellitonrochal@hotmail.com

⁴ Doutora em Economia, pela Universidade Católica de Brasília. Mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Amazonas.

INTRODUÇÃO

A principal motivação para sustentar o presente projeto de pesquisa, reside na importância que o tema possui para a sociedade atual. Sendo considerado um tema clássico constitucional, abordando diversos subtemas ligados ao tema principal da pesquisa no âmbito do Controle Concentrado do Brasil, pois a modulação intertemporal dos efeitos ainda é um tema no qual pouco se discute, porém em muitas decisões se é aplicado pelo Supremo Tribunal Federal.

Podemos afirmar que estudar a modulação intertemporal dos efeitos nas decisões das ações diretas de inconstitucionalidade é contribuir com o exercício da Suprema Corte na interpretação e adequação dos efeitos das decisões em cada caso específico.

A pesquisa irá discorrer sobre a importância do re(ajustamento) da eficácia das decisões, do conceito de modulação intertemporal em sede de ADI, definição de ação direta de inconstitucionalidade e funcionalidade do controle concentrado e controle difuso do Brasil.

A disciplina promove o desenvolvimento do pensamento crítico em relação aos efeitos que uma decisão de ação direta de inconstitucionalidade pode gerar e produzir em nossa sociedade, principalmente quando se trata do não engessamento, ou seja, não vinculação das decisões do Supremo Tribunal Federal.

Esperamos que pesquisadores de outras regiões do país possam se inspirar no nosso trabalho. Gerando desta forma um pensamento e questionamento mais específico correspondendo mais diretamente a grande diversidade do nosso país, visto que o tema será desenvolvido explorando o requisito material, qual seja a segurança jurídica ou o excepcional interesse social, bem como o requisito formal, qual seja o quórum qualificado, a decisão por maioria de dois terços dos membros.

Em tempos turbulentos em termos políticos e econômicos como os atuais, inserir o estudo sobre a modulação intertemporal dos efeitos das decisões em ADI pode funcionar como um catalisador para mudanças e reflexões. Garantindo assim, uma sociedade mais madura e questionadora no futuro.

Para dar resposta ao objetivo proposto, se fez uso do arcabouço teórico oriundo da Doutrina Jurídica, bem como de arcabouço teórico obtido em artigos, dissertações e teses de doutorado. A estrutura do trabalho está assim definida, além desta introdução. Na seção fundamentação teórica, trata das questões que se debruçam à estabelecer as respostas ao que se pontuou na pesquisa, e por fim tece as considerações finais.

1 REFERENCIAL TEÓRICO

1.1 Definição de Controle Difuso e seus aspectos doutrinários em Controle de Constitucionalidade

O Sistema de Controle de Constitucionalidade Brasileiro é formado por dois tipos de controle, o Difuso e o Concentrado.

Nos ensinamentos do renomado constitucionalista Luís Roberto Barroso,

Um dos fundamentos do controle de constitucionalidade é a proteção dos direitos fundamentais, inclusive e sobretudo os das minorias, em face das maiorias parlamentares eventuais. Seu pressuposto é a existência de valores materiais compartilhados pela sociedade que devem ser preservados das injunções estritamente políticas. A questão da legitimidade democrática do controle judicial é um dos temas que têm atraído mais intensamente a atenção dos juristas, cientistas políticos e filósofos da Constituição, e a ele se dedicará um tópico desta exposição.

O Controle Difuso é um tipo de controle que é mais acessível a qualquer do povo. É o de Controle que pode ser feito por todos os juízes, porém a análise deve ser feita obrigatoriamente a um caso concreto. Tal questionamento sobre a constitucionalidade e/ou inconstitucionalidade de uma norma é feito via defesa ou exceção e acarreta uma questão incidental, ou seja, é avaliada na fundamentação da decisão.

Quando se diz que acarreta uma questão incidental, se quer dizer que o juiz, antes de analisar o mérito da ação em si, primeiramente decidirá se considera a norma constitucional ou inconstitucional. Caso decida a norma constitucional, aplicará a norma regularmente ao fato e julgará o mérito da ação de acordo com o esperado na norma. Caso decida o contrário, ou seja, decida que a norma seja inconstitucional, não mais a aplicará, a julgará inconstitucional, ou seja, tal norma não mais será usada para nortear no momento da decisão.

Porém, mesmo que a norma, não seja aplicada pelo juiz naquele caso concreto, ela continua no nosso ordenamento jurídico, ou seja, qualquer do povo que não tenha ingressado com ação judicial, para obter o afastamento da norma de seu caso concreto, deverá cumprir obrigatoriamente a norma, pois essa decisão tem efeito *Inter Partes*, ou seja, a decisão aplica-se apenas às partes do processo.

O controle difuso de constitucionalidade instaurou-se no Brasil em decorrência à luta do advogado e prestigiado jurista Rui Barbosa, que nos agraciou com seus ideais referentes aos direitos e garantias fundamentais. De acordo com Cruz (2004, p. 342), nos tempos antigos

da República, Rui Barbosa advogou em defesa das liberdades e direitos do homem, tidos como prioridades as causas que se encontravam perante o Supremo Tribunal Federal.

No Brasil, controle difuso também é conhecido como incidental e concreto, caracteriza-se segundo Mendes (2008, p. 375) por se tratar de demandas concretas de inconstitucionalidade. Deste modo, o mesmo se desenvolve em situações em que há uma lide no qual há dúvida quanto à constitucionalidade do ato normativo que será utilizado na apreciação pelo judiciário.

Para Mendes, (2008, p. 1068) a principal e mais relevante característica quando se trata de controle difuso é que tal controle ocorre no curso de uma determinada ação, segundo ele:

[...] assim, a característica fundamental do controle concreto ou incidental de normas parece ser o seu desenvolvimento inicial no curso de um processo, no qual a questão constitucional configura “antecedente lógico e necessário à declaração judicial há de versar sobre a existência ou inexistência de relação Jurídica.

Corroborando com entendimento, Cruz (2004, p. 344) explana como ocorre o controle incidental, segundo ele,

[...] já o método incidental significa dizer que o controle não irá, na verdade, declarar a inconstitucionalidade de norma, e sim decretar a validade ou não de supostas ameaças ou violações a direitos subjetivos. O argumento da inconstitucionalidade pode ser a única fundamentação jurídica do pedido ou pode ser apenas mais uma delas. É, pois, juízo de pré-cognição do judiciário para a definição do pedido, ou seja, prejudicial de inconstitucionalidade. Em outras palavras, o juiz não abordará diretamente a questão da constitucionalidade, mas sim de forma indireta, como mecanismo de fundamentação de sua decisão judicial

Destarte o Controle Difuso não ter previsão nas leis, é realizado segundo orientações doutrinárias. Como já mencionado, é de característica Incidental, que também pode ser chamada de Incidenter Tantum ou Via de Exceção, é aplicável somente em um caso concreto. Por ser julgado por qualquer juiz, cabe em qualquer ação, tendo seu efeito Inter Partes, ou seja, vincula as duas partes da ação, autor e réu num processo subjetivo.

Ademais, o controle de constitucionalidade zela pela proeminência da Constituição da República Federativa do Brasil, incumbindo-se da proteção e a plena efetivação dos direitos e garantias fundamentais ao indivíduo e à sociedade.

1.2 Cobertura legislativa do Controle Concentrado de Constitucionalidade nas decisões de Ações Diretas de Inconstitucionalidade

No âmbito Controle Concentrado da Constituição Federal a competência para julgar é exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Como o próprio nome já diz, “concentrado”, somente o Supremo Tribunal Federal aprecia as ações desse tipo de controle, sendo monopolizado por ele.

No Controle Concentrado, também chamado de objetivo e abstrato, aciona-se o Judiciário para deliberar acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo tanto federal quanto estadual, ou seja, verifica-se se a norma indicada está contrariando ou não nossa Carta Maior por meio das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI).

No âmbito constitucional, a Ação direta de Inconstitucionalidade tem previsão no artigo 102, I, “a”, (Brasil, 1988):

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) **a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual** e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993). (Grifo nosso).

Tendo também previsão infraconstitucional, regulamentada pela Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, mais especificamente em seu artigo 1º, (Brasil, 1999):

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

Assim, as decisões proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade geram três tipos de efeito, Ex Tunc, Erga Omnes e Vinculante, ou seja, anulam a lei desde a sua criação, as decisões valem para todos e vinculam o Poder Judiciário, com exceção do Supremo Tribunal Federal e vinculam também todos os órgãos da Administração Pública, direta e indireta, excluindo-se apenas, o Poder Legislativo.

Os Legitimados ativos com poder de provocação da Ação Direta de Inconstitucionalidade, estão previstos no artigo 103, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, (Brasil, 1988):

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
I - o Presidente da República;
II - a Mesa do Senado Federal;
III - a Mesa da Câmara dos Deputados;

IV a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
V o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
VI - o Procurador-Geral da República;
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

Acerca do conceito de legitimidade ensina Cândido Rangel Dinamarco (2002, p. 306):

Legitimidade ad causam é a qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou restringi-la.

Ainda sobre os legitimados para propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade, é de suma importância mencionar que existe uma classificação doutrinária para tais legitimados ativos. Nessa classificação, eles são divididos em Legitimados Universais e Legitimados Especiais.

Os Legitimados Universais são aqueles cujo interesse subjetivo na causa já é presumido, portanto NÃO há necessidade de demonstração da pertinência temática. Por conseguinte, são os universais:

- Presidente da República;
- Procurador Geral da República;
- Mesa da Câmara dos Deputados;
- Mesa do Senado Federal;
- Conselho Federal da OAB;
- Partido Político com representação no Congresso Nacional.

Já os Legitimados Especiais são aqueles que TÊM a necessidade de comprovar o interesse subjetivo na Ação, ou seja, a demonstração que a lei ou ato normativo federal ou estadual traz um prejuízo específico para o estado ou entidade. Isto posto, são os especiais:

- Governador de Estado/DF
- Mesas das Assembleias Legislativa ou Câmara Legislativa do DF

- Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional

A lei ou ato normativo federal ou estadual serão analisados objetivamente, assim o controle de sua constitucionalidade é no próprio mérito da ação. A decisão, nesse caso, terá eficácia para todos e vinculará os demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração direta e indireta das esferas federal, estadual e municipal (não vincula a função legislativa). Dessa forma, é como se a norma fosse retirada do ordenamento jurídico, pois a partir dessa decisão não será mais aplicável para ninguém.

Vale ressaltar que, é visível e notório que o Supremo Tribunal Federal vem a cada dia, aplicando a modulação intertemporal dos efeitos em suas decisões nas ações diretas de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e federais com mais frequência, é o que podemos constatar na ementa da ADI 3601 ED/DF, tendo como Relator, o Ministro Dias Toffoli:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL Nº 3.642/05, QUE 'DISPÕE SOBRE A COMISSÃO PERMANENTE DE DISCIPLINA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL'. AUSÊNCIA DE PEDIDO ANTERIOR. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

1. O art. 27 da Lei nº 9.868/99 tem fundamento na própria Carta Magna e em princípios constitucionais, de modo que sua efetiva aplicação, quando presentes os seus requisitos, garante a supremacia da Lei Maior. **Presentes as condições necessárias à modulação dos efeitos da decisão que proclama a inconstitucionalidade de determinado ato normativo, esta Suprema Corte tem o dever constitucional de, independentemente de pedido das partes, aplicar o art. 27 da Lei nº 9.868/99.**

2. Continua a dominar no Brasil a doutrina do princípio da nulidade da lei inconstitucional. Caso o Tribunal não faça nenhuma ressalva na decisão, reputa-se aplicado o efeito retroativo. Entretanto, podem as partes trazer o tema em sede de embargos de declaração.

3. Necessidade de preservação dos atos praticados pela Comissão Permanente de Disciplina da Polícia Civil do Distrito Federal durante os quatro anos de aplicação da lei declarada inconstitucional.

4. Aplicabilidade, ao caso, da excepcional restrição dos efeitos prevista no art. 27 da Lei 9.868/99. Presentes não só razões de segurança jurídica, mas também de excepcional interesse social (preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio – primado da segurança pública), capazes de prevalecer sobre o postulado da nulidade da lei inconstitucional.

5. Embargos declaratórios conhecidos e providos para esclarecer que a decisão de declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital nº 3.642/05 tem eficácia a partir da data da publicação do acórdão embargado. (Grifo próprio)

1.3 Modulação intertemporal dos efeitos e seus requisitos cumulativos formal e materiais em sede de ADI

Ao tratar da modulação dos efeitos das decisões judiciais em controle concentrado de constitucionalidade nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, entramos num questionamento a respeito da Eficácia e Efeitos que as decisões da ADI produzem, isso porque a regra desses efeitos pode alterada para garantir a segurança jurídica e interesse social. Assim é o entendimento de Mendes, (2006, p.5):

As decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade possuem eficácia ex tunc, erga omnes e efeito vinculante para todo o Poder Judiciário e para todos os órgãos da Administração Pública, direta e indireta – não abrangendo o Poder Legislativo. Ressalte-se, porém, que a legislação que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade prevê a possibilidade do Plenário do Tribunal modular os efeitos das decisões no âmbito do controle abstrato de normas, permitindo ao STF declarar a inconstitucionalidade da norma: a) a partir do trânsito em julgado da decisão (declaração de inconstitucionalidade ex nunc); b) a partir de algum momento posterior ao trânsito em julgado, a ser fixado pelo Tribunal (declaração de inconstitucionalidade com eficácia pro futuro); c) sem a pronúncia da nulidade da norma; e d) com efeitos retroativos, mas preservando determinadas situações (MENDES, 2006, p. 5).

Quase sempre, ou seja, na maioria dos casos, quando uma lei ou ato normativo primário e dotado de autonomia em geral é declarado como inconstitucional, deve ele ser considerado inexistente no mundo jurídico, com a devida retroação dos efeitos da decisão até o momento de sua edição, isto significa a aplicação do efeito ex tunc do controle de constitucionalidade. Todavia, esporadicamente a declaração de inconstitucionalidade tem efeitos reversos à regra, em outras palavras, passa a ter efeitos ex nunc.

Assim, na esfera do controle de constitucionalidade concentrado feito pelo Supremo Tribunal Federal - STF, a lei 9.868/99, assente taxativamente, em seu artigo 27, que a declaração de inconstitucionalidade pudesse ter efeitos a partir de seu trânsito em julgado ou em qualquer momento posterior, desde que cumprido dois requisitos cumulativos: a segurança jurídica ou o excepcional interesse social e a decisão por maioria de dois terços dos membros.

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Como já mencionado acima, a modulação dos efeitos intertemporal é adotada para garantir os Princípios da Segurança Jurídica e Excepcional Interesse Social.

1.3.1 Requisito Formal

O requisito formal está presente no artigo 27 da Lei 9.868/99, refere-se à exigência de que a decisão seja proferida por maioria de 2/3 (dois terços) dos membros do Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, para que se limite os efeitos temporais Decisão Direta de Inconstitucionalidade exige que no mínimo 8 (oito) Ministros do Supremo Tribunal Federal votem nesse sentido, podem também decidir que a decisão tenha eficácia a partir do Transito em Julgado ou outro momento fixado pela corte.

O jurista e atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes (2007, p. 748) sustenta:

O Supremo Tribuna Federal, em sede de ação direta, declarou a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade da lei impugnada, declarando o Congresso Nacional em mora e fixando prazo de manutenção de vigência e eficácia da lei declarada inconstitucional, ora de 18, ora de 24 meses, para que a situação legal pudesse ser regularizada. Conforme salientou o Ministro Gilmar Mendes, ‘o que importa assinalar é que, segundo a interpretação aqui preconizada, o princípio da nulidade somente poderá se afastado se puder demonstrar, com base numa ponderação concreta, que a declaração de inconstitucionalidade ortodoxa envolveria o sacrifício da segurança jurídica ou de outro valor constitucional materializável sob a forma de interesse social’, para concluir que ‘ a declaração de inconstitucionalidade e, portanto, da nulidade de lei instituidora de uma nova entidade federativa, o Município, constitui mais um dentre os casos – como os anteriormente citados, retirados de exemplos do direito comparado – em que as consequências da decisão tomada pela Corte podem gerar um verdadeiro caos jurídico.

1.3.2 Requisitos Materiais

Os requisitos materiais também são extraídos do artigo 27 da Lei 9.868/99 no qual exige, para que se module os efeitos da decisão, que a mesma esteja baseada em razões de Segurança Jurídica ou de Excepcional Interesse Social.

Nos esclarece Cunha Júnior (2009, p. 695) de forma bem objetiva que a segurança jurídica “cuida-se sem dúvida de outra garantia fundamental dos regimes democráticos que

consagra a proteção da confiança e a segurança de estabilidade das relações jurídicas constituídas”, buscando assegurar o princípio da boa-fé e confiança de forma a garantir os efeitos das relações jurídicas.

No que se refere ao Excepcional Interesse Social, de uma forma geral e ampla, o raciocínio é de que o julgador preze, priorize os interesses coletivos, evitando que a decisão não cause comoção social, principalmente que garanta de forma plena os direitos fundamentais.

1.3.2.1 Princípio da Segurança Jurídica

Está expressamente assegurado no artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição da República Federativa do Brasil, o Princípio da Segurança Jurídica. Tal garantia veda à lesão ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Porém, esta norma constitucional não se engessa apenas a proteção de âmbitos processuais e patrimoniais.

A segurança é tem um conceito mais dilatado e afeta o aspecto subjetivo do cidadão, pelo qual o mesmo não poderá ser surpreendido com atos do Estado.

O princípio da segurança Jurídica aborda principalmente sobre a estabilidade dos atos jurídicos realizados nele compreendidos os negócios jurídicos celebrados entre particulares ou que envolva a administração pública.

É um princípio pelo qual motiva a ocorrência da modulação dos efeitos da decisão no controle concentrado artigo 27 da lei 9868/99. Segundo Canotilho (2009), o Princípio da Segurança Jurídica se aplica diante de dois conceitos chaves:

- (1) estabilidade ou eficácia ex post da segurança jurídica: uma vez adoptadas, na forma e procedimento legalmente exigidos, as decisões estaduais não devem poder ser arbitrariamente modificadas, sendo apenas razoável que a sua alteração se verifique quando ocorram pressupostos materiais particularmente relevantes.
- (2) previsibilidade ou eficácia ex ante do princípio da segurança jurídica que, fundamentalmente, se reconduz à exigência de certeza e calculabilidade, por parte dos cidadãos, em relação aos efeitos jurídicos dos atos normativos.

Sendo mesmo entendimento de Pedro Lenza (2011):

Muitas vezes, o STF pode declarar que a mácula da inconstitucionalidade reside em uma determinada aplicação da lei, ou em um dado sentido interpretativo. Neste último caso, o STF indica qual seria a interpretação conforme, pela qual não se configura a inconstitucionalidade. (2011, p. 316).

Assim, a graduação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade somente poderá ocorrer quando estiver em perigo a estabilidade das relações jurídicas. Desta forma, o princípio da segurança jurídica encontra expressão no próprio princípio do Estado de Direito.

1.3.2.2 Princípio do Excepcional Interesse Social

O Princípio do Excepcional Interesse Social, que também é um requisito material da modulação, é aquele que impera no estado democrático de direito de forma a garantir a prestação máxima do estado para alcançar um bem comum, objetivando a plena satisfação da coletividade enquanto esta representar a maioria.

Ademais, consiste na compactação de diversas normas constitucionais. Isso porque a adoção de tal pressuposto não está restrita à prevalência de interesses políticos ou econômicos do Estado, mas sim na adoção de um conceito indeterminado para abarcar todos os interesses constitucionalmente protegidos. O Tribunal, na invocação de razões de excepcional interesse social como fundamento para graduação dos efeitos, deverá explicitar claramente o interesse constitucional que se pretende salvaguardar e os motivos concretos que impõe a restrição.

Ambos os princípios da segurança jurídica e excepcional interesse social estão interligados, caminhando juntos e completando-se. Esse é o entendimento de Miranda (1996), quando fala sobre a Constituição portuguesa:

Segundo o art. 282.º, n.º 4, quando a segurança jurídica, razões de equidade ou interesse público de excepcional relevo, que deverá ser fundamentado, o exigirem, poderá o Tribunal Constitucional fixar os efeitos da inconstitucionalidade ou da ilegalidade com alcance mais restrito do que o previsto em geral — quer dizer, eventualmente reduzindo o âmbito de aplicação retroactiva da declaração (que, no limite, poderá vir a só produzir efeitos para o futuro) e, quanto à inconstitucionalidade originária, obstando à repristinação de norma anteriormente revogada. Nas razões justificativas da ponderação dos efeitos indicam-se razões estritamente jurídicas — a segurança e a equidade, a primeira de incidência mais objectiva, a segunda de incidência mais subjectiva — e uma razão estritamente política — interesse público de excepcional relevo; e por isso, este interesse tem de ser fundamentado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi diferenciar o controle de constitucionalidade Difuso do Concentrado nas Ações diretas de Inconstitucionalidade, bem como explanar a modulação

intertemporal dos Efeitos e seus requisitos formais e materiais presentes no artigo 27 da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.

Neste sentido, foi demonstrado que o Controle de Constitucionalidade no Brasil pode ser preventivo ou repressivo e, mais especificamente no âmbito repressivo, a existência dois métodos de controle judiciário de constitucionalidade, o Controle Difuso, também chamado de concreto, aberto ou de via de exceção e o Controle Concentrado, também chamado de abstrato, reservado ou de via de ação.

O Controle Difuso ou concreto que é feito por qualquer juiz ou tribunal, abrangendo todo o leque normativo de leis, conforme a competência do órgão jurisdicional para julgamento. Permite a todo e qualquer juiz ou tribunal a realização no caso concreto a análise sobre a compatibilidade do ordenamento jurídico tendo como parâmetro a Constituição Federal, sendo a declaração de inconstitucionalidade essencial no caso concreto, não sendo, pois, objeto principal da ação.

O Controle Concentrado ou abstrato de constitucionalidade tem por finalidade a declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo em tese, ou seja, objetiva a invalidação da lei com intuito de garantir a segurança das relações jurídicas, pois estas jamais podem ser baseadas em normas inconstitucionais. Já nesse tipo de controle, realizado exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal de Justiça, em caso de Representação de Inconstitucionalidade, a própria ADI é o objeto principal da ação.

Além disso, também foi explanado a modulação intertemporal dos efeitos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade no âmbito do Controle Concentrado. Observou-se que a princípio, os efeitos que geram da ação direta de inconstitucionalidade são Erga Omnes (alcança a todos) e Ex Tunc (retroage à origem), porém o artigo 27 da Lei nº 9.868/99 nos trouxe a uma exceção à regra.

Verificou-se que, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, nas esferas estadual e federal, tendo como fundamento essencial as razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 (dois terços) de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Diante do exposto, mostra-se a necessidade de estudo mais aprofundado sobre a temática, devido à complexidade do assunto e por englobar a necessidade de percepção de várias áreas do conhecimento, propiciando assim o cruzamento de informações de estudos sociais, psicológicos e jurídicos, fomentando futuros estudos com ênfase na preservação de valores constitucionais, controle de constitucionalidade e na aplicação do efeito ex nunc na

modulação intertemporal da ADI, objetivando assim, a redução de um prejuízo no mundo jurídico com a retirada da lei ou ato normativo declarado inconstitucional desde sua edição.

REFERÊNCIAS

BARROSO, Luis Roberto. **Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro**. 2. Ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2006.

BRASIL, **Constituição da República do Brasil de 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 14 de set. 2020.

_____, **Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19868.htm. Acesso em: 19 de set. 2020.

_____, **Lei nº 13.105, de 16 de 2015**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869impressao.htm. Acesso em: 27 de set. 2020.

CANOTILHO, J. J. Gomes. **Direito Constitucional e teoria da Constituição**. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1998.

CRUZ, Álvaro Ricardo Souza. **Jurisdição constitucional democrática**. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.

COELHO, Eneias dos Santos. **A Modulação dos efeitos temporais no Controle de Constitucionalidade**. Âmbito Jurídico, 2016. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/a-modulacao-dos-efeitos-temporais-no-controle-de-constitucionalidade/>. Acesso em: 18 de out. 2020.

CUNHA JUNIOR, Dirley. **Curso de Direito Constitucional**. Salvador: Editora JusPodivm, 2009.

DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulo XLII - **Ação e defesa: síntese das posições das partes no processo**. In: **Instituições de Direito Processual Civil II**. 3ª ed, rev. São Paulo: Editora Malheiros, 2002.

LENZA, Pedro. **Direito constitucional esquematizado**. 15. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 2011.

MENDES, Gilmar Ferreira. **Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: Estudos de Direito Constitucional**. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

_____, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional. **O Controle Abstrato de Normas no Brasil e na Alemanha**. 3. ed. São Paulo. Saraiva, 1999, p. 375.

_____, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio; BRANCO, Paulo. **Curso de direito constitucional**. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1068.

MIRANDA, Jorge. **Contributo para uma teoria da inconstitucionalidade**. Coimbra, 1996.

MORAES, Alexandre de. **Direito constitucional**. Editora: Jurídico Atlas, 2007. 22^a ed. p.748.

PONTES, Jonathan. **Modulação dos efeitos da sentença**. Jus Brasil, 2016. Disponível em: <<https://jonpontes.jusbrasil.com.br/noticias/399492638/modulacao-dos-efeitos-da-sentenca#:~:text=O%20requisito%20formal%20compreende%20a,ou%20de%20excepcional%20interesse%20social>>. Acesso em: 08 de out. 2020.

TALAMINI, Eduardo. **Coisa julgada e sua revisão**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.

A MUDANÇA DA AÇÃO PENAL NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL A PARTIR DA LEI N. 13.718/2018.

THE ADJUSTMENT OF THE LEGAL ACTION ON CRIMES AGAINST SEXUAL DIGNITY FROM THE LAW N. 13.718/2018.

Carlos Rodrigues Melo¹
Thirso Del Corso Neto²

RESUMO

Com a modificação promovida pela lei n. 13.718/2018 no tipo da ação penal acerca dos crimes contra a dignidade sexual foi produzido um quadro normativo que impacta consideravelmente a proteção dos direitos da vítima nesses casos, não somente em relação ao fim buscado, mas, principalmente, pelo meio empregado para tanto. É nesse contexto que se busca com o presente artigo verificar a prejudicialidade da mudança na espécie de ação penal reservada aos crimes dessa natureza sob a perspectiva do princípio de proibição de proteção insuficiente. Nesse sentido, o estudo sobre essa temática é essencial para observar os limites que o legislador penal deve respeitar no momento da positivação jurídica, bem como verificar a sistemática que melhor atende os interesses da vítima nessa circunstância. No desenvolvimento do trabalho foram abordados aspectos referentes a conceituação e espécies da ação penal, o princípio da vedação de proteção insuficiente e as consequências que o crime causa no ofendido, além de ser analisado o contexto histórico das mudanças anteriores na ação penal no âmbito desses crimes. Conta este trabalho com a metodologia da pesquisa bibliográfica embasada no estudo da literatura já publicada sobre o assunto, a partir de livros, artigos científicos, além do estudo da própria legislação brasileira pertinente ao tema, além disso foi usado o método hipotético-dedutivo.

Palavras-chave: Ação penal. Lei n. 13.718/2018. Prejudicialidade. Proteção deficiente.

ABSTRACT

With the adjustment promoted by the law n.13.718/2018 of the type of legal action concerning crimes against sexual dignity, a normative framework was produced that impacts considerably the protection of the legal rights of the victim in these cases, not only regarding on the aimed conclusion but mainly by the methods used to do so. In this context that this article seeks to verify the harmfulness of the adjustment in the legal action reserved for crimes of this nature from the perspective of prohibition of insufficient protection. From this angle, the study of this subject is essential to remark the limits that the criminal legislator must respect at the time of the legal

¹Possui graduação em Direito pela Universidade do Estado do Amazonas (2021). Link do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2684889809464967>. Contato: carlos.melo.16@outlook.com.

²Mestrado em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas (2016). Link do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0921937140597470>. Contato: thirsodelcorso@gmail.com

affirmation, as well as verify the systematic that meets the concerns of the victim in this circumstance. In the development of this project, aspects regarding the legal concept and legal action's kind, the principle of the closing of insufficient protection and the consequences that the crime causes on the offended, besides analyzing the historical context of previous adjustments on legal actions in the context of these crimes. This project relies on the use of the bibliographic research methodology based on the study of the literature already published on the subject, from books, scientific articles, and the study of the Brazilian legislation relevant to the subject. In addition, the hypothetical-deductive method was used.

Keywords: Legal action. Law n. 13.718/2018. Harmfulness. Deficient protection.

INTRODUÇÃO

Este trabalho busca verificar a prejudicialidade da mudança na natureza da ação penal no campo dos crimes contra a dignidade sexual sob a perspectiva do princípio da proibição de proteção deficiente. Para isso, foram abordados aspectos gerais referentes a ação penal, a aplicabilidade do princípio de vedação de proteção deficiente e as consequências para a vítima na esfera desse tipo de delito, além de ter sido analisado o contexto histórico das mudanças ocorridas anteriormente.

Com a edição da lei n. 13.718/2018 foi implementada mudança na natureza da ação penal nos crimes contra a dignidade sexual em geral, além de serem instituídos novos tipos incriminadores e causas de aumento de pena (BRASIL, 2018).

Essa nova disciplina legal traz uma questão com reflexo direto na sociedade, pois, trata de interesse comum a todo indivíduo que sofre as consequências de uma infração penal, sendo, portanto, assunto que exige maior análise, dada a relevância dos bens e interesses abrangidos.

Ainda assim, esta pesquisa levanta discussão importante do ponto de vista da vítima, uma vez que a referida alteração legislativa pode implicar àquele prejuízos além dos causados pelo próprio delito na medida que não raras vezes o ofendido é submetido a tratamento discriminatório diante da natureza do delito, a repercussão negativa em seu meio social e até midiático, além do próprio trauma que a pessoa sofre em reviver a prática criminosa experimentada nos momentos em que for preciso ser ouvida.

Nesse contexto, tais questões se mostram como relevantes para estudar mais detalhadamente o tratamento dispensado a vítima pelo sistema de justiça nessas hipóteses, sobretudo, tendo em mente o mandamento constitucional de proteção eficiente dos direitos fundamentais, entres eles a intimidade. Assim, convém esclarecer a posição da

vítima no campo do direito penal e processual penal, sendo, fundamental para compreensão do quadro normativo que melhor ampare seus interesses nos delitos contra a dignidade sexual.

De todo modo, é uma temática fundamental para refletir a necessidade de avanço e aperfeiçoamento de mecanismos normativos na preservação dos interesses da vítima, razão pela qual a abordagem do problema objeto deste trabalho traz importante contribuição científica no sentido de se buscar estabelecer uma alternativa adequada através do estudo da ciência do Direito.

Para isso, é necessário observar que existem limites ao espaço de atuação do legislador na edição de normas que envolvam o conteúdo de direitos fundamentais, assim, o princípio da vedação de proteção deficiente se manifesta como uma dessas barreiras no sentido de orientar o legislador na produção de normas eficazes e adequadas, passando isso pelo emprego dos meios apropriados para alcançar determinado fim (FELDENS, 2005, p. 109/110).

Com efeito, o legislador, a partir da lei n. 13.7128/2018, ao modificar a natureza da ação penal nos delitos contra a dignidade sexual, retirou da vítima a possibilidade da avaliação de conveniência no início da persecução penal.

Em decorrência disso transferiu, exclusivamente, ao Ministério Público a responsabilidade pela propositura da ação penal, tornando-a em pública incondicionada, sem, contudo, levar em consideração as consequências para a vítima derivadas do início de uma ação penal, especialmente, quando se trata de delitos que afetam tão intimamente o indivíduo.

Outro ponto interessante nesse âmbito é a importância dos interesses particulares envolvidos, em virtude da violação a esfera íntima da vítima causada pela prática de delitos dessa natureza. Nessa linha, cumpre destacar que o cometimento do crime ocasiona outras consequências além da própria violação ao bem jurídico e que também impactam consideravelmente a vítima, sendo, portanto, essencial analisar a necessidade de seu juízo acerca do início da persecução penal em delitos com implicações significativas como os crimes contra a dignidade sexual.

Assim, a preocupação deste trabalho reside em verificar como a mudança na ação penal feita pela lei supracitada acarreta lesão ao interesse vítima no que toca ao seu direito a intimidade.

Importante destacar ainda que há na ordem jurídica brasileira mecanismo capazes de amenizar esses prejuízos, porém, muitas vezes eles não são suficientes para

contorná-los, de forma que não é disponibilizado à vítima o cuidado adequado diante da natureza do delito, tendo isso repercussão impactante na sua esfera privada.

Por fim, empregamos o método hipotético-dedutivo, com a utilização da metodologia de pesquisa bibliográfica, embasada no estudo da literatura já publicada sobre o assunto, a partir de livros, artigos científicos, além do estudo da própria legislação brasileira pertinente ao tema.

2 AÇÃO PENAL: CONCEITO E ESPÉCIES

O Estado, sendo o responsável pela segurança e paz social dos indivíduos, detém no plano abstrato o direito de punir, o que resulta na imposição de normas que tutelam bens e interesses públicos, bem como no dever de abstenção para todos de praticar conduta prevista como infração penal (TOURINHO FILHO, 2012, p. 350).

Ainda no magistério de Tourinho Filho (2012, p. 351) “Quando o direito de punir sai do plano abstrato para o concreto, diz-se que surgiu para o Estado a ‘pretensão punitiva’. Assim, da violação da norma penal nasce a pretensão punitiva, isto é, surge para o Estado o direito de fazer atuar a lei penal”.

Com efeito, o Estado para promover a distribuição da justiça não pode exercer sua pretensão punitiva de maneira arbitrária, assim, estabelece órgãos e autoridades competentes para apuração e julgamento, além de assegurar os direitos e garantias dos envolvidos, em obediência ao devido processo legal (AVENA, 2017, p. 211).

Nesse contexto, a tarefa da administração da justiça cumpre ao Poder Judiciário, assim, este possui a função de dirimir os conflitos provenientes do fato concreto, atuando sempre mediante provocação dos envolvidos (CUNHA, 2018, p. 597). Isso significa dizer que cabe as partes implicadas invocarem a tutela jurisdicional para fazer valer a pretensão punitiva do Estado em face da prática de uma infração penal, o que ocorre por meio da ação.

Assim, ação penal pode ser definida como direito subjetivo do indivíduo de pleitear ao Poder Judiciário a aplicação da lei diante de uma infração penal (NUCCI, 2020, p. 781).

No ordenamento jurídico brasileiro esse direito é disciplinado no Código de Processo Penal dos artigos 24 ao 62 e Código Penal dos artigos 100 a 106, sendo, inclusive, previsto na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXV.

A propositura de uma ação gera sérias consequências tanto para as partes quanto ao próprio Estado, em face disso é exigido que estejam preenchidas determinadas condições para o exercício regular do direito de ação. Assim, toda e qualquer ação deve preencher certos requisitos para seu exercício regular na ordem jurídica, independentemente de sua natureza, de modo a buscar se evitar o início de ações temerárias, infrutíferas e sem fundamento.

Em linhas gerais se pode apontar como condições genéricas da ação a possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade, sendo elas encontradas no Código de Processo Civil em seu artigo 267, inciso VI, bem como no Código de Processo Penal no artigo 395, inciso II. Além disso, fala-se ainda da justa causa como condição da ação, mas como aduz Távora e Alencar (2016, p. 283) “a justa causa é trabalhada de forma autônoma no inciso III do art. 395, CPP, sendo polêmico o enquadramento como uma quarta condição da ação [...]”.

A possibilidade jurídica do pedido se refere a correspondência entre a conduta praticada e o tipo penal no sentido de constituir uma infração penal. Assim sendo, a demanda almejada deve ser plausível, isto é, haver previsão legal indicando ser a conduta imputada um delito.

Ademais, o interesse de agir explica Bonfim (2012, p. 165) “é entendido como a reunião de três requisitos, sejam eles: a necessidade de agir em juízo, a adequação da medida pleiteada e a utilidade do provimento jurisdicional final”. Nesse caso, tem-se o interesse-necessidade pelo qual se busca verificar a real pertinência da ação criminal ou se não há outro modo para resolução do conflito, o interesse-adequação que objetiva estabelecer os meios aptos para que o juiz possa solucionar o litígio se relacionando isso tanto com a utilização dos mecanismos adequados como a imputação dentro dos parâmetros do tipo incriminador, além disso, o interesse-utilidade diz respeito a “eficácia da atividade jurisdicional para satisfazer o interesse do autor” (CAPEZ, 2014, p. 146).

Por seu turno, a legitimidade é entendida como a qualidade prevista em lei que autoriza a demanda da tutela jurisdicional, engloba, portanto, a titularidade dos interesses em conflito, de maneira que a legitimação é consignada somente aos titulares desses interesses em questão, isto é, Ministério Público, ofendido ou quem legalmente o represente.

Além disso, como exposto acima a justa causa não é pacificamente vista como uma condição da ação, com efeito, cabe aqui esclarecer sua definição que diz respeito ao suporte probatório mínimo a habilitar o início da ação penal, ou seja, pode ser entendida

como conjunto de elementos probatórios mínimos referente a indícios de autoria e materialidade do fato delituoso.

No âmbito criminal há subdivisão da ação penal em dois grupos conforme a sua titularidade, assim, temos ação penal pública e ação penal privada, cujas titularidades são, respectivamente, do Ministério Público e do particular interessado. Para fins de delimitação temática deste trabalho científico será objeto de estudo apenas as ações penais públicas, que podem ser públicas incondicionadas e públicas condicionadas a representação do ofendido ou requisição do Ministro da Justiça.

A primeira, ação penal pública incondicionada, é aquela cuja iniciativa independe da manifestação da vontade da vítima, na qual basta para seu titular, o Ministério Público, iniciar a ação penal apenas indícios de autoria e prova da materialidade quanto ao fato típico, sendo estes elementos extraídos do inquérito policial ou mesmo trazidos a seu conhecimento. Portanto, havendo suporte probatório mínimo quanto a autoria e materialidade do delito, o titular da ação pode instaurar o processo criminal sem precisar de autorização da vítima, e isso ocorre por meio da denúncia.

A denúncia conforme ensina Lima (2018, p. 195) “é o ato processual por meio do qual o Ministério Público se dirige ao Juiz, dando-lhe conhecimento da prática de um fato delituoso e manifestando a vontade de ver aplicada a sanção penal ao culpado”, isto é, trata-se de peça acusatória pela qual o Ministério Público embasado nos elementos informativos colhidos no inquérito policial, demanda a tutela jurisdicional no sentido da aplicação da lei penal. O Código de Processo Penal dispõe que o prazo para o oferecimento da denúncia é de cinco dias quando o réu estiver preso e de quinze dias quando estiver em liberdade.

Por sua vez, na ação penal condicionada a representação da vítima ou requisição do Ministro da Justiça, o início da ação penal está atrelado a manifestação da vontade da vítima, razão pela qual seu titular, aqui também o Ministério Público, fica subordinado a essa condição.

Essa manifestação de vontade da vítima ocorre por meio da representação que segundo Greco (2016, p. 291) “é o ato por meio do qual o ofendido ou seu representante legal manifesta seu interesse no sentido de ser dado início à “persecutio criminis”. Desse modo, a representação funciona como uma autorização, ou seja, condição específica para determinados casos em que há previsão legal com exigência de seu preenchimento para o exercício do direito de ação.

O prazo disposto no Código de Processo Penal para representação é de seis meses a partir do momento em que o ofendido ou seu representante legal vier a saber quem é o autor do delito, não sendo necessário nenhum formalismo maior, bastando que haja a explícita manifestação de vontade daqueles em ver o autor do crime processado criminalmente.

Em suma, são esses os principais aspectos da ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada a representação, assim, pode-se ter uma noção geral sobre seus conceitos, características e diferenças, de maneira que a abordagem sobre maiores particularidades não é objetivo do presente trabalho.

3 BREVE HISTÓRICO DA AÇÃO PENAL NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL

No Brasil desde o advento do Código Penal, de 1940, a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual sofreu algumas mudanças significativas. Isso evidencia a capacidade da ciência do direito em se adequar a realidade social da qual faz parte, contudo, também expõe a difícil tarefa do legislador em tratar da matéria e encontrar a melhor forma de proteção legal, o que resultou em contínuas alterações com acertos e equívocos nesse processo.

Na redação originária desse código a regra era de que se tratava de ação privada, sendo excepcionalmente admitida a ação pública. As hipóteses de exceções encontradas no próprio diploma legal eram (art. 225, §1º, inciso I) se a vítima ou seus pais não tivessem dinheiro para o processo e, (art. 225, §2º, inciso II) se o crime era praticado com abuso do poder familiar, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador e ainda se da violência resultasse lesão grave ou morte da vítima (BRASIL, 1940).

Ainda na forma da súmula 608 do Supremo Tribunal Federal, outra hipótese seria se o crime de estupro fosse praticado mediante o emprego de violência real (STF, 1984).

Importante destacar que à época da redação originária do referido Código Penal o título que trata desses crimes no qual hoje possui a nomenclatura de “crimes contra a dignidade sexual”, antes era tido como “crimes contra os costumes”. Isso demonstra a evolução dinâmica do direito e da sociedade em avaliar a complexidade da matéria que envolve não apenas os interesses coletivos, mas também e, principalmente, os interesses

daquele que é alvo dos crimes dessa natureza, sempre procurando se adequar da melhor forma.

Durante muito tempo perdurou esse cenário, até que com o advento da lei n. 12.015/2009 novamente foram implementadas modificações acerca da ação penal nos crimes contra a dignidade sexual. A previsão legal trazida pela referida lei estabeleceu como regra, para esses delitos, tratar-se de ação penal pública condicionada a representação, sendo cabíveis algumas exceções, como no caso da vítima ser menor de 18 anos e ser vulnerável (BRASIL, 2009), além disso ainda prevaleceu o entendimento consolidado na súmula 608 do Supremo Tribunal Federal.

De certa forma houve um avanço considerável no tocante ao sistema que melhor ampara os interesses da vítima nessa hipótese, pois, ao condicionar o início da ação penal a manifestação de sua vontade o legislador no momento dessa mudança legislativa estabeleceu uma oportunidade de a vítima ponderar acerca da conveniência da propositura da ação, em razão haver ofensa imediata a seus interesses em tal circunstância.

Ademias, a partir também da lei 12.015/2009, foi feita a união dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor em apenas um tipo penal contemplado no artigo 213 do Código Penal, inclusive, com inclusão das qualificadoras do crime de estupro, sendo definida natureza jurídica de ação pública condicionada a representação (BRASIL, 2009).

Assim, “duas medidas constituíram, sem dúvida, as principais: a unificação do atentado violento ao pudor na figura do estupro e a criação da figura do estupro de vulnerável” (NUCCI, 2014, p. 6).

Entretanto a referida lei trouxe um equívoco profundo quando estatuiu se tratar de ação penal pública condicionada a representação a hipótese de o crime de estupro resultar em lesão grave ou morte da vítima, isto é, com qualificadoras. Nesse caso, o retrocesso reside no fato de ter sido criado um obstáculo a proteção apropriada à vida e saúde, em vista do elevadíssimo grau de gravidade e reprovabilidade da conduta, sendo alvo, inclusive, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.301 na qual se buscou a declaração de inconstitucionalidade quanto a esse ponto por ofensa a dignidade humana e ao princípio de proibição de proteção deficiente, tendo perdido seu objeto com o advento da lei 13.718/2018 (STF, 2019).

Em suma, as modificações fixadas pela lei 12.015/2009 foram em grande parte positivas, em especial no tocante a disciplina da espécie da ação penal de forma geral para

os crimes contra a dignidade sexual, ou seja, a ação pública condicionada a representação. Porém, determinou de forma inapropriada que o crime de estupro com resultado de lesão grave ou morte da vítima tivesse natureza jurídica de ação penal pública condicionada a representação.

Por fim, já recentemente com a lei n. 13.718/2018, houve mudança expressiva na sistemática de processamento dos crimes sexuais, de maneira que a regra para todos os casos passou a ser de ação pública incondicionada, sem exceções, sendo esse o objeto de estudo desse trabalho científico.

4 A PREJUDICIALIDADE DA MUDANÇA NA AÇÃO PENAL COM ADVENTO DA LEIN. 13.718/2018 FRENTE AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE PROTEÇÃO INSUFICIENTE

A análise sobre o desacerto da inovação instituída pela lei 13.718/2018 engloba aspectos variados, como a compreensão da proporcionalidade, aplicabilidade do princípio da vedação de proteção deficiente, efeitos do delito no ofendido e mecanismos presentes na seara criminal destinados a atenuar tais consequências do crime.

Inicialmente é necessário verificar as determinações direcionadas ao legislador penal quanto a positivação jurídica, para então identificar e entender a prejudicialidade para a figura da vítima nesse contexto. Nessa linha, quanto ao primeiro item, a noção de proporcionalidade “[...]emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins[...]” (CUNHA JÚNIOR, 2018, p. 205).

Sua previsão na Constituição Federal é implícita, sendo imputada como derivação de outros princípios como devido processo legal e isonomia (TAVARES, 2012, p. 773). Diante da ligação com elementos tão complexos e amplitude acerca de sua inserção no ordenamento jurídico brasileiro não há consenso no enquadramento da proporcionalidade como regra, princípio ou postulado, no entanto, é certo seu caráter normativo e sua imposição aos Poderes Públicos.

Nesse sentido, conforme explica Bonavides (2017, p. 446) a proporcionalidade “embarga o próprio alargamento dos limites do Estado ao legislar sobre matéria que abrange direta ou indiretamente o exercício da liberdade e dos direitos fundamentais, mister se faz proclamar a força cogente de sua normatividade”.

Em vista disso, a proporcionalidade serve como um elemento limitador na restrição dos direitos fundamentais e, orienta a atuação tanto do legislador na positivação jurídica como do julgador na resolução de conflitos judiciais (CUNHA, 2018, p. 452).

Assim sendo, é aplicável para verificar a legitimidade das intervenções estatais na restrição de direitos fundamentais, sendo daí possível concluir se há justa medida, proporção entre o meio e fim. Como ensina Marcelo Novelino:

De um lado, as regras que o compõem (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) impedem a adoção de cargas coativas indevidas ou excessivas por partes dos poderes públicos (proibição de excesso); de outro, a proporcionalidade impõe aos órgãos estatais o dever de tutelar de forma adequada e suficiente os direitos fundamentais consagrados na constituição (proibição de proteção insuficiente). (NOVELINO, 2016, p. 296)

Diante do exposto, pode-se verificar que ao legislador é vedado atuar além do necessário, bem como aquém do exigido, sendo, nessa última hipótese, possível observar proteção insuficiente na omissão ou emprego de meios inadequados.

Nesse contexto, no que tange ao princípio da vedação de proteção insuficiente esse surge como uma das faces da proporcionalidade, razão pela qual “as medidas tutelares tomadas pelo legislador no cumprimento de seu dever prestacional no campo dos direitos fundamentais deveriam ser suficientes para oportunizar essa referida proteção adequada e eficaz [...]” (FELDENS, 2005, p. 108).

Por isso, em virtude de tal princípio, há imposição ao Estado da obrigação de tutela eficiente de bens jurídicos relevantes à sociedade, isto é, sobre o Estado recai a obrigação de proteger os direitos fundamentais de forma suficiente.

No entanto, o legislador penal na edição da lei n. 13.718/2018 ao determinar que todos os crimes contra a dignidade sexual possuíssem natureza jurídica de ação pública incondicionada criou um quadro normativo deficitário em relação a vítima, não tutelando de forma devida o direito fundamental a sua privacidade em seu conteúdo atinente a intimidade.

Convém esclarecer que o direito à privacidade engloba no seu âmbito de proteção enquanto direito fundamental o conteúdo relacionado a intimidade da pessoa (MORAES, 2016, p. 121). Assim, a intimidade diz respeito a “vida secreta ou exclusiva que alguém reserva para si, sem nenhuma repercussão social, nem mesmo junto à sua família, aos seus amigos e ao seu trabalho (CUNHA JÚNIOR, 2018, p. 635).

Ainda no plano conceitual Nucci (2014, p. 26) ensina que “a dignidade sexual diz respeito à autoestima do ser humano, em sua íntima e privada vida sexual”, dessa maneira, pode-se observar que o conteúdo desta se relaciona preponderantemente a esfera particular da pessoa. Em vista disso, deve haver primazia na proteção legal dos interesses

englobados nessa esfera íntima do indivíduo, sem com isso, excluir os casos em que o interesse coletivo deva prevalecer. Nas lições de Fernando da Costa Tourinho Filho:

Às vezes, o Estado embora considerando o interesse da repressão, leva em conta outros interesses, ou outras situações. Às vezes, o delito cometido afeta tão profundamente a esfera íntima e secreta de um indivíduo que o Estado, em face da gravidade, faz respeitar a vontade da vítima ou de quem legalmente a represente, evitando, assim, que a intimidade ferida pela infração o seja novamente pelo strepitus judicii (TOURINHO FILHO, 2012, p. 380).

Nesse sentido, é preferível que o processamento dos crimes sexuais seja realizado por meio da ação penal pública condicionada a representação, isto é, quando é necessária a autorização do ofendido para o início da persecução penal. Isso pois, essa espécie de ação penal é destinada a circunstância em que o fato delituoso afeta diretamente o interesse da vítima, conquanto haja também implicação ao interesse geral, porém, em caráter indireto e secundário (TÁVORA e ALENCAR, 2016, p. 307).

Por outro lado, no tocante a delitos com reflexo direto no interesse coletivo da sociedade é reservado apuração por meio da ação penal pública incondicionada (AVENA, 2017, p. 219), no entanto, em crimes contra a dignidade sexual onde há ofensa direta ao interesse da vítima, não é apropriado haver deflagração da ação penal sem considerar a vontade daquele que sofre a transgressão.

Nesse ponto, a utilização da ação penal incondicionada no processamento de tais crimes acarreta lesão ao interesse da vítima, em razão de não haver oportunidade de aquela ponderar acerca do início da persecução penal, sopesando os interesses em jogo. Em face disso, foi estabelecido um cenário de proteção normativa deficiente, sendo, portanto, prejudicial ante as determinações de eficácia e adequação do princípio de vedação de proteção insuficiente e, não havendo congruência entre o meio empregado e o fim almejado.

Ademais, em relação aos prejuízos derivados da prática criminosa na vítima é possível identificar algumas categorias que englobam a vitimação, sendo assim denominado o encadeamento de consequências decorrentes do delito, portanto, têm-se a vitimação primária, secundária e terciária (PENTEADO FILHO, 2014, p. 92).

Logo, pode-se apontar “por primeiro dano entende-se o que deriva diretamente do crime. Ao contrário, o dano secundário emana das respostas formais e informais que recebe a vítima; e o terceiro dano procede, principalmente, da conduta posterior da mesma vítima” (BERISTAIN, 2000, p. 103).

A vitimação secundária, também chamada de revitimização, aquela proveniente dos danos causados pelas instâncias de controle social, Polícia, Ministério Público e Poder Judiciário, na etapa de apuração do delito gera “um completo isolamento e descrédito dela perante a sociedade, uma vez que o sistema penal não deu prosseguimento adequado na investigação do crime ao qual ela foi submetida” (GONZAGA, 2018, p. 198).

Em relação aos crimes contra a dignidade sexual esse aspecto é ainda pior, como elucida Antonio Beristain:

Ao longo do processo penal (já desde o começo da atividade policial), os agentes do controle social, com frequência, se despreocupam com (ou ignoram) a vítima; e, como se fosse pouco, muitas vezes a vitimam ainda mais. Especialmente em alguns delitos, como os sexuais. Não é raro que nessas infrações o sujeito passivo sofra repetidos vexames, pois à agressão do delinquente se vincula a postergação e/ou estigmatização por parte da polícia, dos médicos forenses e do sistema judiciário. (BERISTAIN, 2000, p. 106).

De forma geral o crime provoca consequências consideráveis na vítima, não só pela própria violação ao bem jurídico, como também pelos prejuízos decorrentes do tratamento dispensado a ela na fase policial e judicial. No campo dos crimes sexuais esse cenário tende a piorar diante da natureza desse delito que envolve elementos da esfera tão íntima da pessoa.

Neste ponto, a alteração realizada pela lei 13.718/2018 na natureza da ação penal compromete a tutela adequada no âmbito dos crimes contra a dignidade sexual. Isso pois, nessa circunstância com a ação pública incondicionada é fixado um cenário com vulnerabilidade a defesa apropriada do direito a intimidade da vítima, uma vez que o processamento criminal poderá gerar custos adicionais a sua integridade física, psíquica e emocional. Como se pode observar a partir da nova disciplina legal a vítima fica impelida as consequências da vitimação secundária, qual seja, aquela operada pelas instâncias de controle social.

Outro prejuízo decorrente do crime que afeta diretamente o interesse particular do ofendido, no qual se enquadra os crimes sexuais, é aquele esclarecido por Renato Brasileiro de Lima:

Por força do que a doutrina denomina de escândalo do processo pelo ajuizamento da ação penal (*strepitus iudicii*), reserva-se à vítima ou a seu representante legal o juízo de oportunidade e conveniência da instauração do processo penal, com o objetivo de se evitar a produção de novos danos em seu patrimônio moral, social e psicológico, em face de possível repercussão negativa trazida pelo conhecimento generalizado do fato delituoso”. (LIMA, 2018, p. 154).

Tendo em vista os aspectos observados fica claro que a mudança da ação penal condicionada a representação para a ação pública incondicionada no campo dos crimes dessa natureza originou um grave quadro de insuficiência no tocante a proteção de direitos fundamentais, de modo que o legislador levou em conta motivos moralizantes na resposta estatal em termos de repressão a esses delitos.

Desse modo, a vítima além de suportar a violação a seu bem jurídico pela prática criminosa, corre o risco também de vir a sofrer outros danos de ordem moral, social e psicológica, em face do despreparo da atuação das instâncias estatais, de maneira que foi instituída uma defesa insatisfatória de seu direito a intimidade.

É importante destacar ainda que as vítimas dos crimes sexuais em grande parte são mulheres, o que revela o caráter contraproducente da modificação feita pela lei n. 13.718/2018 na proteção especial aos grupos mais vulneráveis a essa prática criminosa na sociedade.

Desse modo, a definição da natureza de ação penal pública incondicionada para os crimes contra a dignidade sexual vai no caminho contrário ao movimento de proteção normativa daqueles grupos mais expostos no meio social, no qual ocupa a mulher uma posição importante.

Finalmente no que diz respeito aos mecanismos que buscam amenizar as consequências do delito na vítima, encontram-se no Código de Processo Penal dispositivos que são produtos dessa preocupação relacionada ao tratamento adequado aquele é alvo de uma transgressão.

A leitura dos artigos 185, parágrafo 2º e 217 do código supracitado demonstra essa preocupação em buscar evitar que a vítima ou mesmo a testemunha venham a sofrer danos a sua esfera psicológica e emocional ao determinar que o seu depoimento seja colhido por meio de videoconferência na hipótese de o juiz verificar que a presença do réu na audiência possa causar humilhação, temor, ou sério constrangimento, ou que cause influencia no ânimo daquelas; e ainda quando isso não for possível que seja feita a retirada do réu para o prosseguimento da inquirição somente com a presença de seu defensor (BRASIL, 1941).

Outro fator existente que expõe tal preocupação é o entendimento jurisprudencial atinente ao valor probatório da palavra da vítima em determinados crimes contra a dignidade sexual, conforme se observa (NUCCI, 2014, p. 48) “STJ: Nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, delitos geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra

da vítima tem significativo valor probante. [...] (EDcl no AgRg no AREsp 151680/TO, 5ª T., rel. Marco Aurélio Belizze, 23.10.2012, v.u)”.

Apesar disso, verifica-se que mesmo com a previsão dessas ferramentas, entre outras, ainda persistem os efeitos da prática criminosa na vítima na medida não se pode contornar por completo a carga traumática decorrente das sucessivas inquirições procedidas na fase policial e judicial, ainda mais levando em conta o despreparo do aparato estatal que apenas dificulta o atendimento devido a vítima.

De todo modo, com a modificação na ação penal procedida pela lei n. 13.718/2018 não foi levado em conta as consequências contundentes no campo de interesse da vítima, inclusive, não se observando o limite mínimo de proteção ao seu direito fundamental a intimidade em vista do meio inadequado determinado para sua tutela.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na busca de imprimir maior repressão aos delitos contra a dignidade sexual o legislador penal definiu um panorama impactante na tutela dos direitos da vítima com a edição da lei n 13.718/2018. Nesse contexto, é importante reconhecer a necessidade de avanço no tocante a proteção de bens caros a sociedade, como forma de assegurar a todos a manutenção da paz social e a defesa de questões com reflexo direto na formação da personalidade do indivíduo, no entanto, é necessário também observar que a realização desse fim seja procedida com a eleição dos meios adequados e eficazes.

Assim, o ambiente ideal da boa regulação reside não apenas na atuação do legislador em atendimento as necessidades provenientes do tecido social, mas também que sua posição esteja ancorada nas determinações legais das normas jurídicas, princípios e regras, que servem como limites ao seu legítimo espaço discricionário de conformação.

É nesse contexto que a proporcionalidade aparece como limite direcionado ao legislador no momento de definição de medidas para a proteção eficiente dos bens jurídicos fundamentais (MENDES, 2009, p. 631).

Como espelho da proporcionalidade advém o princípio da proibição de proteção deficiente, no sentido de orientar o legislador, bem como o julgador em assegurar razoável proporção e adequação das normas jurídicas em relação ao fim pretendido e os meios usados para tanto (NUCCI, 2015, p. 245).

Nesse sentido, no momento de conferir nova disciplina legal acerca da ação penal nos crimes sexuais a partir da edição da lei supracitada não houve emprego do meio adequado para a proteção do direito à intimidade da vítima. Apesar da referida mudança legislativa parecer um avanço no combate à criminalidade por buscar evitar o silenciamento da vítima, bem como evitar a impunidade do infrator, isso ocorre em atropelo aos interesses daquele que sofre violação a seu bem jurídico.

De certo as consequências desencadeadas pelo crime envolvem não somente a transgressão ao bem jurídico tutelado, mas também os danos decorrentes do tratamento dispensado a vítima no curso da apuração criminal, os quais integram ambos uma categoria específica do processo de vitimização (VIANA, 2018, p. 167).

Por isso, com a transferência da total responsabilidade pelo início da ação penal ao Ministério Público com a adoção da ação pública incondicionada, foi retirada da vítima a possibilidade de avaliar as consequências da propositura da ação penal em sua vida, sendo essa uma questão de caráter prejudicial no tocante a proteção eficiente de sua intimidade.

Isso pois, pela sistemática da ação pública incondicionada o início da persecução independe da manifestação de vontade da vítima, ou seja, de sua representação, sendo necessário apenas indícios de autoria e materialidade quanto ao crime. Nesse caso, como se trata de delitos com implicações direta ao interesse da vítima o meio adequado de seu processamento é aquele no qual é levado em conta o juízo a ser realizado pela vítima acerca do caminho mais conveniente de como lidar com o crime e suas consequências.

Em verdade foi estabelecido um quadro normativo deficiente na medida em que houve supressão da oportunidade de a vítima ponderar sobre o início da ação penal, sem, contudo, haver ferramentas apropriadas que contornem os prejuízos derivados do tratamento dispensado ao ofendido no curso do processo criminal.

Por sua vez, em face da falta de garantia na tutela estatal de se evitar tais consequências decorrentes do tratamento dispensado pelas instâncias de controle social, não é apropriado que a vítima seja submetida a vir sofrer novamente violação a sua esfera íntima.

Assim, a mudança da ação penal nos crimes contra a dignidade sexual representa uma situação de retrocesso e desproteção em relação ao direito a intimidade da vítima, ainda mais levando em conta que a tutela jurisdicional não oferece garantia de evitar de forma concreta e isonômica os prejuízos suportados pela vítima no curso da persecução criminal.

Em contrapartida, o que deve ser objeto de mudança é a necessária atenção quanto a melhoria e aperfeiçoamento das instâncias de controles social no encaminhamento dos conflitos decorrentes do meio social, sobretudo, no tratamento dispensado pelo sistema de justiça à vítima, de maneira a combater a deficiência estatal na proteção dos direitos fundamentais.

Note-se, portanto, que no campo dos crimes contra a dignidade sexual é preciso ser levado em conta, principalmente, a pertinência dos interesses particulares envolvidos, razão pela qual o início da ação penal nesse caso deve ser submetido a manifestação de vontade do ofendido, sendo, a sistemática mais adequada na salvaguarda de seus interesses nesse âmbito aquela que melhor atende sua vontade, dada as implicações particulares.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Fábio Roque da Silva. **O princípio da proporcionalidade aplicado ao direito penal**: fundamentação constitucional da legitimidade e limitação do poder de punir. Revista da Emerj. v. 12, n° 45. 2009.

AVENA, Norberto. Processo penal. Rio de Janeiro. 9ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

BERISTAIN, Antonio. Nova criminologia à luz do direito penal e da vitimologia. Tradução: Cândido Furtado Maia Neto. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000.

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2017.

BONFIM, Edilson Mougnot. Código de processo penal anotado. 4ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 3 abr. 2021.

BRASIL. Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/112015.htm>. Acesso em: 12 mar. 2021.

BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm>. Acesso em: 18 mar. 2021.

BRASIL. Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13718.htm>. Acesso em: 12 mar. 2021.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 608. No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada. DJ de 29/10/1984, p. 18113. Disponível em: <<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula608/false>>. Acesso em: 2 abr. 2021.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.301. Relator: Ministro Joaquim Barbosa. Brasília-DF. Julgado em 20/02/2019. Disponível em: <<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749217274&prcID=3758530&ad=s#>>. Acesso em: 13 mar. 2021.

CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de direito constitucional. 13. ed. Salvador: Jus PODIVM, 2018.

CUNHA, Rogério Sanchez. **Manual de direito penal:** parte geral (arts. 1º ao 120). 6ª. ed. Salvador: Jus PODIVM, 2018.

FELDENS, Luciano. **A Constituição penal:** a dupla face da proporcionalidade no controle de normas penais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.

GONZAGA, Christiano. Manual de criminologia. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

GRECO, Rogério. **Código penal:** comentado. 10. ed. Niterói: Impetus, 2016.

LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2018.

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios constitucionais penais e processuais penais. 4ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

NUCCI, Guilherme de Souza. Crimes contra a dignidade sexual. 5ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 11. ed. Salvador: Juspodivm, 2016.

TOURINHO FILHO, Fernando Costa. Processo penal. 34. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 4ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

NOVELINO, Marcelo. Manual de direito constitucional. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013.

PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Manual esquemático de criminologia. 4ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

VIANA, Eduardo. Criminologia. 6^a. ed. Salvador: JusPODIVM, 2018.

A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NO MUNICÍPIO DE CIDADE DE HUMAITÁ/AMAZONAS ATRAVÉS DA PERSPECTIVA DA CRIMINOLOGIA CRÍTICA.

DOMESTIC AND FAMILY VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE CITY OF HUMAITÁ/AMAZONAS FROM THE PERSPECTIVE OF CRITICAL CRIMINOLOGY.

Péricles José Queiroz¹
José Miguel Inácio²

RESUMO

Este artigo objetiva analisar o cenário da violência doméstica e familiar contra a mulher na cidade de Humaitá/AM, sob a ótica da criminologia crítica. Através do livro tombo de Inquéritos Policiais da Delegacia Interativa de Humaitá/AM, bem como dos dados do Atlas da Violência do ano de 2019, buscar-se-á identificar os aspectos relevantes desse assunto no tocante ao perfil dos agressores, das vítimas, dos tipos de delitos inerentes ao contexto da violência doméstica, conforme regulamentado pela Lei n. 11.340/2006, bem como ao controle social do delito. Para tanto, serão utilizados, nesta pesquisa, os métodos empíricos e quantitativos, visando-se compreender, através dos índices estatísticos e na perspectiva da criminologia crítica, as nuances que envolvem a violência doméstica e familiar contra a mulher no município retrocitado. O presente estudo visa, assim, contribuir para a elaboração de políticas públicas de aprimoramento dos mecanismos de controle da violência contra a mulher, em especial através do controle não punitivo, e que seja capaz de promover uma redução nos índices de criminalidade contra a mulher.

Palavras-chave: Violência Doméstica. Mulher. Criminologia. Controle social.

ABSTRACT

This article aims to analyze the scenario of domestic and family violence against women in the city of Humaitá/AM, from the perspective of critical criminology. Through the book Tumbles of Police Inquiries of the Interactive Police Station of Humaitá/AM, as well as data from the Atlas of Violence of 2019, we will seek to identify the relevant aspects of this matter with regard to the profile of the aggressors, the victims, the types of offenses inherent to the context of domestic violence, as regulated by Law no. 11.340 / 2006, as well as the social control of the crime. For this purpose, empirical and quantitative methods will be used in this research, aiming to understand, through statistical indexes and in the perspective of critical criminology, the nuances that involve domestic and family violence against women in the municipality mentioned above. The present study aims, therefore, to contribute to the elaboration of public policies for the improvement of mechanisms to control violence against women, especially through non-punitive control, and that is capable of promoting a reduction in crime rates against women.

Key words: Domestic violence. Women. Criminology. Social Control.

¹ Professor Mestre na Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Letras de Rondônia – FARO/RO. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1435325300504799>. Email: pj.queiroz@hotmail.com.

² Mestrando em Criminologia Forense pela Universidad de La Empresa/Uruguai. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2619244080776530>. Email: jminacio30@gmail.com.

INTRODUÇÃO

No presente trabalho, iremos analisar a violência doméstica e familiar contra a mulher no ano de 2019, especificamente no município de Humaitá/AM, na perspectiva da criminologia crítica. Tal abordagem se dará sob quatro enfoques, a saber: os delitos praticados contra as mulheres no âmbito doméstico e familiar; a pessoa do agressor; a vítima e seus reflexos psicológicos e sociais; e o controle social do delito.

Partindo de uma análise conceitual da criminologia e da criminologia crítica, buscaremos analisar em que medida a criminologia crítica orienta na compreensão da eficácia e efetividade da Lei n. 11.340/2006 – Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, especificamente no município de Humaitá/AM.

Nesse aspecto, sob um viés crítico-criminológico, visar-se-á ter um conhecimento mais realista do fenômeno da violência doméstica na cidade de Humaitá/AM, o que poderá contribuir com debates e estudos acerca da criminalidade contra a mulher nessa localidade e, por conseguinte, na proposição de medidas sócio-educativas e políticas criminais que promovam redução dos índices dos delitos.

Desse modo, o presente artigo tem como objetivo analisar como a criminologia crítica orienta na compreensão dos dados da violência doméstica no âmbito do município de Humaitá/AM, a partir de índices estatísticos que traçam um perfil das violências sofridas pelas mulheres nesse município.

Destacam-se como objetivos específicos, considerando a cominação, aplicação e execução da pena, bem como as medidas protetivas deferidas em favor das vítimas: identificar as modalidades de violência doméstica contra a mulher de maior incidência; e analisar os índices estatísticos da violência doméstica contra a mulher no município de Humaitá/AM, na perspectiva da criminologia crítica.

A metodologia baseia-se em pesquisas empírica, através da coleta de dados estatísticos, nos arquivos da Delegacia de Polícia Civil de Humaitá/AM, especialmente no livro Tombo de Inquiridos Policiais, bem como o Atlas da Violência de 2019, com a finalidade de mensurar e analisar os dados oficiais dos crimes contra a mulher no âmbito doméstico, a saber – a violência física, psicológica, patrimonial, sexual e moral, traçando um perfil das vítimas e dos infratores.

Foram de suma importância na construção do pensamento crítico as obras do criminólogo Sérgio Salomão Shecaira, do sociólogo italiano Alessandro Baratta, do

jurista argentino Gabriel Ignacio Anitua, da própria ativista Maria da Penha e do sociólogo francês Émile Durkheim.

1 CONTEXTO HISTÓRICO DA LEI MARIA DA PENHA

Para se chegar até a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.346, de 07/08/2006), como ficou conhecida, é necessário percorrermos um longo caminho de debates e lutas. Maria da Penha Maia Fernandes se tornou um símbolo de engajamento no combate aos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, justamente por ter sido vítima de tentativa de homicídio e de outras agressões perpetradas pelo seu então marido Marco Antônio Heredia Viveiros, em Fortaleza, Ceará. (PORTAL GELEDÉS, 2013)

Durante cerca de 18 anos sofrendo as violências praticadas pelo seu companheiro e diante da inércia do Estado brasileiro em resguardar a proteção de Maria da Penha, bem como a punição do agressor, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da OEA, em maio de 2001, condenou o Brasil por negligência e omissão em relação à violência doméstica e determinou a adoção de medidas penais e processuais penais para punição do agressor. (PORTAL GELEDÉS, 2013)

Disso decorreu a edição da Lei 11.340, de 07/08/2006 (BRASIL), cujo principal objetivo, conforme ali disposto, é criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.

No decorrer dos anos, referida lei vem sendo aperfeiçoada. É o caso, por exemplo, da Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça (BRASIL), segundo o qual a ação penal, nos crimes de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher, é pública incondicionada. Desse modo, não mais se necessitaria de representação da mulher para dar início à persecução penal.

Se, de um lado, podemos observar, nessa súmula, um avanço na responsabilização estatal em garantir o amparo e a segurança à mulher vítima de violência doméstica, de outro lado, referido entendimento sumulado pode representar um engessamento no comportamento das vítimas, uma vez que, não tendo mais o poder decisório para início das investigações e da apuração penal, tais mulheres podem ter que

lidar com o receio de verem seus companheiros presos. Afinal, no psicológico de muitas mulheres, remanesce o desejo do fim do conflito familiar e não o cerceamento da liberdade do cônjuge. Nesse aspecto, o apelo da mulher, ao noticiar o fato à autoridade policial, seria, na verdade, uma forma de pedir ajuda ao Estado para cessação da violência e conseqüente restauração da conciliação conjugal.

Avanço significativo também foi a criminalização da conduta de violação das medidas protetivas de urgência deferidas por um magistrado, conforme inserido no art. 24-A da lei Maria da Penha (BRASIL). Com esse novo tipo penal, visa-se dar maior efetividade na repressão à violência doméstica e garantir a segurança da mulher vítima da violência doméstica.

Trata-se, pois, a Lei 11.340/2006 de um normativo processual-penal de extrema relevância no cenário da violência doméstica e familiar contra a mulher, ao buscar a proteção da vítima e da instituição familiar e, ao mesmo tempo, conferir um tratamento processual-penal adequado ao agressor.

2 CRIMINOLOGIA CRÍTICA

A criminologia transita entre os diversos ramos do saber e da ciência, como a sociologia, antropologia, psicologia, história, psicanálise, filosofia, as quais se interessam pelo estudo multidisciplinar do crime, da pena, da prisão, do comportamento do agressor e da vítima.

Muito embora alguns estudiosos não reconheçam a criminologia com o *status* de ciência, contudo é possível conferir tal *status* a essa disciplina, na medida em que a Criminologia possui método, objeto e funções próprios, com informações válidas e confiáveis sobre a questão criminal. Nesse sentido, Sérgio Salomão Shecaira situa seu objeto, com muita precisão:

“[...] Ocupa-se a criminologia do estudo do delito, do delinquente, da vítima e do controle social do delito e, para tanto, lança mão de um objeto empírico e interdisciplinar. Diferentemente do Direito Penal, a criminologia pretende conhecer a realidade para explicá-la, enquanto aquela ciência valora, ordena e orienta a realidade, com o apoio de uma série de critérios axiológicos. [...]” (SHECAIRA, 2020, p. 44).

De se ver que a criminologia – ou sociologia criminal -, a partir de dados científicos, se ocupa da análise da realidade social e econômica para entender a criminalidade e, assim, apresentar conclusões que auxiliem na repressão e prevenção do

delito. Nesse ponto, diferencia-se da dogmática penal, que se baseia em hipóteses para definir o crime e a pena.

Esse artigo tem como base a criminologia contemporânea, especificamente a Criminologia Crítica, a qual se caracteriza, de acordo com Alessandro Barata:

“A criminologia contemporânea, dos anos 30 em diante, se caracteriza pela tendência a superar as teorias patológicas da criminalidade, ou seja, as teorias baseadas sobre as características biológicas e psicológicas que diferenciariam os sujeitos “criminosos” dos indivíduos “normais”, e sobre a negação do livre arbítrio mediante um rígido determinismo. [...]” (BARATTA, 2020, p. 29).

A criminologia crítica, ao estipular uma crítica à criminalidade, pautada em pesquisa empírica, supera as teorias que se baseavam no determinismo biológico e psicológico dos agressores, vertente defendida pela criminologia positiva, segundo o qual o indivíduo já nascia com uma predisposição para a prática de comportamentos negativos.

Conceituar criminologia crítica não é uma tarefa das mais simples, tendo em vista o fato de a Criminologia Crítica ser um ramo do conhecimento relativamente recente. Trata-se, em verdade, de um movimento do pensamento criminológico contemporâneo que busca construir uma teoria materialista do desvio, dos comportamentos socialmente negativos e da criminalização. (BARATTA, 2020, p. 159).

SHECAIRA conceitua de forma bem precisa a criminologia crítica, senão vejamos:

“[...] Ou em outras palavras, a criminologia crítica é a crítica final de todas as outras correntes criminológicas, fundamentalmente por recusar assumir este papel tecnocrático de gerenciador do sistema, pois considera o problema criminal insolúvel dentro dos marcos de uma sociedade capitalista. [...]” (SHECAIRA, 2020, p. 288 e 289).

Para a criminologia de viés crítico, a criminalidade não é inerente a certos indivíduos e comportamentos, mas um *status* atribuído mediante a seleção de bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal e dos indivíduos que infringem normas penalmente sancionadas (BARATTA, 2020, p. 161). Essas premissas indicam uma mudança substancial, isto é, a passagem do enfoque biopsicológico (característica da criminologia positivista) para o enfoque macrossociológico (BARATTA, 2002, p. 160). Portanto, verifica-se que as análises se deslocam do comportamento desviante para os mecanismos de controle social, especialmente no que tange ao processo de criminalização.

Algumas teorias merecem destaque, pois influenciaram notadamente a criminologia crítica, dentre elas, destacamos a teoria da associação diferencial, a teoria

da anomia, a teoria da subcultura delinquente e a teoria do *Labelling Approach*. A grande contribuição da teoria da associação diferencial, criada por Edwin Sutherland da Escola de Chicago, foi a de revelar que os comportamentos desviantes não estão intrinsecamente ligados às classes sociais menos favorecidas, a exemplo dos crimes de “colarinho branco”, praticados pelas classes detentoras de poder. Com isso, rompe-se com os preconceitos em relação aos autores dos delitos, bem como ao determinismo biológico. (SHECAIRA, 2020, p. 181). Nesse sentido, o criminologista argentino Gabriel Ignacio ANITUA comenta referida teoria, dispondo que:

“[...] O comportamento delitivo não é determinado geneticamente, nem é produzido por problemas na personalidade, e nem pela pobreza. Trata-se sim, de um comportamento aprendido por meio do contato diferencial. Esse comportamento é aprendido, da mesma maneira que um outro tipo de comportamento é aprendido, por intermédio da interação com outras pessoas no processo comunicativo. [...]” (ANITUA, 2008, p. 492).

Corroborando esse entendimento, SHECAIRA (2020, p. 181) estipula que “ (...) ninguém nasce criminoso, mas o delito (e a delinquência) é o resultado de socialização incorreta. Não há, pois, “herança biológica”, mas sim um processo de aprendizagem que conduz o homem à prática dos atos socialmente reprováveis.”

No tocante à teoria da anomia, o sociólogo francês *Émile Durkheim* usou o termo anomia em suas principais obras, referindo-se à ausência das normas sociais, com o objetivo de descrever as patologias sociais da sociedade ocidental moderna. Com isso, os indivíduos que não se enquadram aos padrões sociais, seriam indivíduos anômalos, por transgredirem as as normas sociais de uma comunidade. (SHECAIRA, 2020, p. 202)

Durkheim lançou as bases da teoria da anomia, sendo retomado pelo sociólogo Robert King Merton, que, por sua vez, enxergava o delito como um fenômeno normal da sociedade, sem que fosse ruim, já que o delito está presente em todas as sociedades, desde os primórdios e, em certos momentos, poderia ajudar a comunidade na construção de sua própria identidade em torno de seus valores. Ademais, as condutas desviantes que a sociedade define tendem a fortalecer sua consciência coletiva, bem como pode gerar um aprendizado em face da conduta desviante. (SHECAIRA, 2020, p. 206).

A teoria da subcultura, a seu turno, define-se pela idéia de que, em um grupo social, há indivíduos que, embora se identifiquem com a cultura geral, distinguem-se dela em algumas questões relevantes. As condutas desvalorizadas pela cultura jurídica e moral são legítimas na subcultura criminosa. (ANITUA, 2008, p. 498)

Em outros termos, explica SHECARIA (2018, pp. 261-262) que, a partir do etiquetamento do desviante, haveria uma aproximação entre os desviantes igualmente rotulados, o que facilitaria nas carreiras criminais – ou reincidência.

Já a teoria *labelling approach*, também chamada de interacionista ou da rotulação social, surgiu nos Estados Unidos, durante os anos 60, década marcada pelos movimentos *hippie*, de resistência da minoria negra, contra a guerra do Vietnã, contra as discriminações sexuais, pelos movimentos estudantis, entre outros. Foi uma teoria recepcionada pela Alemanha, que teve como seu principal expoente o criminologista Fritz Sack, o qual parte da proposição de que “[...] a criminalidade, como *realidade social*, não é uma realidade *preconstituída* em relação à atividade dos juízes, mas uma qualidade *atribuída* por estes últimos a determinados indivíduos. [...]” (BARATTA, 2020, p. 107).

Dessa forma, uma vez condenado o indivíduo, passa este a ser rotulado como criminoso e, logo, a sofrer desse estigma pela sociedade, iniciando, assim, uma carreira delinquencial.

Para ANITUA (2008, p. 589), “[...] Este processo, chamado de “rotulação” (*tagging*), atribui certas características ao indivíduo, que será por elas expulso da sociedade honrada e recebido pela delinquencial, já que só entre outros delinquentes pode encontrar afeto, reconhecimento, aceitação e até prestígio.”

A teoria da rotulação social problematiza os bens jurídicos tutelados por uma sociedade, sob uma perspectiva da reação social, tendo em vista uma aplicação seletiva das leis penais. (BARATTA, 2020, p. 113).

A partir da consolidação dos consensos e dos princípios da Criminologia Crítica, decorrentes, principalmente, das teorias acima identificadas, esta – a criminologia crítica –ramificou-se, no decorrer dos anos, em diferentes tendências, como o realismo de esquerda, a teoria do direito penal mínimo, o pensamento abolicionista, a criminologia radical e a criminologia feminista, sendo que cada uma delas merece uma breve explicação.

Os neorealistas entendem “não ser a pobreza o único fator do cometimento do delito, devendo ser agregados a este o individualismo, a competição desenfreada, a busca incessante de bens materiais, as discriminações sexuais e o racismo.” Os que mais sofrem dessa criminalidade são os desprovidos, sendo, portanto, o delito um problema intra-classista, produzindo uma divisão dentro das classes menos favorecidas. (SHECAIRA, 2020, p. 298).

Nesse sentido, os neorealistas propõem a reinserção dos delinquentes, buscando alternativas à reclusão, como a prestação de serviços na comunidade e a reparação de danos às vítimas dos fatos delituosos, ou seja, deve-se evitar a marginalização e exclusão dos autores dos delitos, sendo que o encarceramento deve ser mantido somente em circunstâncias extremas. (SHECAIRA, 2020, p. 298).

Já os autores do direito penal mínimo formularam esta teoria, principalmente, na Europa meridional. Também chamada de “minimalismo”, sua proposta consiste em reduzir a incidência do Direito Penal atual. Para tanto, seus precursores fazem um aprofundamento da teoria da rotulação social, defendendo uma não intervenção em face de alguns delitos cometidos, sob a justificativa de que a aplicação de pena poderia trazer consequências mais gravosas do que benefícios. Dessa forma, propõem a descriminalização de alguns delitos cometidos sem violência ou grave ameaça com interesses coletivos, revendo a hierarquia dos bens jurídicos tutelados pelo Estado. (SHECAIRA, 2020, p. 302-304).

Nessa perspectiva, delitos como o furto seriam descriminalizados. Em contrapartida, defendem uma “(...) “criminalidade dos oprimidos”: racismo, discriminação sexual, criminalidade de colarinho-branco, crimes ecológicos, belicismo etc.” (SHECAIRA, 2020, p. 303).

Em suma, os autores do movimento minimalistas propõem a defesa de um novo direito penal, “com base em três postulados: caráter fragmentário do direito penal, intervenção punitiva como *ultimaratio*; reafirmação da natureza acessória do direito penal.” (SHECAIRA, 2020, p. 304).

A terceira corrente da criminologia crítica é o pensamento abolicionista, que se pauta em formular severas críticas ao sistema penal, compreendendo que este (o sistema penal) só serviria para legitimar e reproduzir as desigualdades sociais. (SHECAIRA, 2020, p. 305)

Os abolicionistas concentram esforços na extinção do sistema punitivo, alegando que este não cumpre sua função de proteger a vida, a propriedade nem as relações sociais, ao contrário, só faz multiplicar a criminalidade existente. Além disso, o sistema punitivo é seletivo e estigmatizante, reforçando as desigualdades sociais. (SHECAIRA, 2020, p. 307-308)

Para além da perspectiva classista, a criminologia feminista veio para questionar as concepções sobre crime, criminalidade e controle social, que permeavam tanto a criminologia tida como “tradicional”, como as correntes mais progressistas, contribuindo

para ampliar seus limites através de críticas direcionadas à criminologia crítica (ANITUA, 2008, p. 754).

Assim, os estudos criminológicos passaram a contar com uma nova temática, a delinquência feminina, até então silenciada ou analisada de modo insuficiente por uma criminologia produzida por homens, incorporando (voluntária ou involuntariamente) o mito da “inferioridade da mulher” como se fosse algo natural (ANITUA, 2008, p. 755).

Além da questão relativa à delinquência, também se configurou como objeto de reflexão a vitimização das mulheres, seja através do controle social informal (realizado, por exemplo, pela família e pela Igreja), seja pelo controle formal exercido pelo sistema penal.

Realizada essa breve explanação acerca da criminologia crítica, passaremos a abordar, neste artigo, de forma otimizada, sobre os quatro objetos da criminologia (delito, delinquente, vítima e controle social), na perspectiva da criminalidade contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, no município de Humaitá/AM.

2.1 O DELITO E A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Sobre a análise do delito no campo da criminologia, ou seja, tratar o delito como um problema social, nos esclarece SHECAIRA:

“Encarando o delito como um problema social e tendo como referência os atos humanos pré-penais, alguns critérios são necessários para que se reconheçam nesses fatos condições para serem compreendidos coletivamente como crimes. O primeiro ponto é que tal fato tenha uma incidência massiva na população. [...]” SHECAIRA (2020, p. 49)

Entendemos por incidência massiva na população a reiteração da condução dentro da sociedade. Dessa forma, o legislador, para criar um novo tipo penal, deve buscar identificar essa reiteração da conduta na sociedade, em especial através de estudos da criminologia ou de outras ciências sociais. Outro aspecto relevante em relação ao delito é que, para que uma conduta possa ser considerada como crime, é necessário que venha produzir uma dor na vítima ou na comunidade, como leciona SHECAIRA:

“O segundo elemento, a concorrer com os demais, é que haja incidência aflitiva do fato praticado. É natural que o crime produza dor, quer à vítima, quer à comunidade como um todo. Assim, é desarrazoado que um fato, sem qualquer relevância social, seja punido na esfera criminal. [...]” SHECAIRA (2020, p. 49)

Nessa perspectiva, várias condutas que antes eram tipificadas pelo Código Penal vigente foram revogadas, como o adultério e a sedução. E isso se deu porque tais condutas, embora altamente reprováveis em 1940, quando da criação do Código Penal Brasileiro, foram perdendo relevância na sociedade, em especial, em virtude de transformação de valores morais e culturais.

Além disso, o direito penal utiliza o princípio da última *ratio* ou da intervenção mínima, devendo o direito penal proteger somente os bens jurídicos mais relevantes, deixando que outros ramos do direito tratem do demais ilícitos.

Por sua vez, segundo SHECAIRA (2020, p. 49), o “Terceiro elemento constitutivo do conceito criminológico de crime é que haja persistência espaço-temporal do fato que se quer imputar como delituoso.[...]”. A sociedade como um todo deve estar atenta às condutas reiteradas que ocorrem em nosso território. Assim, quando o legislador cria um novo tipo penal ou simplesmente o majora ou o qualifica com penas maiores, está dando uma resposta aos seus representados, os quais estão sofrendo com determinadas condutas praticadas por cidadãos infratores.

Note-se que não se pode criminalizar uma conduta somente a partir dos três primeiros critérios acima expostos. É necessário, ainda, que haja um consenso sobre determinada conduta a ser criminalizada. De acordo com SHECAIRA (2020, p. 50) “[...] para a configuração de um fato como delituoso é que se tenha um inequívoco consenso a respeito de sua etiologia e de quais técnicas de intervenção seriam mais eficazes para o seu combate.”

Nesse aspecto, no campo do direito penal, a Lei Maria da Penha exsurge como uma resposta às constantes demandas por proteção às mulheres, em virtude de condutas danosas e reiteradas à sua integridade física, moral e psicológica, praticadas, via de regra, por seus próprios companheiros ou familiares.

No art. 7º da referida Lei (BRASIL), estão definidas cinco formas de violência doméstica e domiciliar contra a mulher, a saber: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Muito embora a violência física seja a mais conhecida, podemos ver que a lei contemplou outros tipos de violência, as quais são tão cruéis quanto a forma física.

E mais: conforme ressaltado alhures, no ano de 2018, foi inserido o art. 24-A na Lei Maria da Penha (BRASIL), que tipifica como crime a conduta de descumprimento da decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Tal dispositivo veio trazer mais segurança para as mulheres, já que estas eram vítimas de violência doméstica repetidas vezes, mesmo quando tinham em seu favor medidas protetivas de urgência.

Na cidade de Humaitá/AM, de acordo com o livro tomo da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, foram instaurados 107 (cento e sete) Inquéritos Policiais, no ano de 2019, para apurar os diversos crimes cometidos contra a mulheres no âmbito doméstico e familiar, conforme tabela abaixo:

INQUÉRITOS INSTAURADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA DELEGACIA DE HUMAITÁ, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.								
Tipos de Violência		Desc. medidas protetivas	Física	Ameaça	Sexual	Dano	Moral	Feminicídio
Quant.	Mês							
13	01	03	02	05	01	0	01	01 tentativa
11	02	0	02	07	0	0	01	01 tentativa
10	03	0	03	07	0	0	0	0
14	04	02	02	06	0	01	02	01 tentativa
10	05	01	04	04	0	0	0	01 tentativa
02	06	0	01	01	0	0	0	0
04	07	0	0	03	0	0	0	01 consumado
03	08	0	02	01	0	0	0	0
09	09	01	04	03	0	0	01	0
09	10	0	01	08	0	0	0	0
11	11	0	07	03	0	0	01	0
11	12	0	02	07	0	0	02	0

FONTE: Livro tomo da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher no município de Humaitá/AM, ano de 2019.

Portanto, como podemos constatar, o crime praticado no contexto de violência doméstica, em suas várias formas, é dos mais recorrentes na sociedade brasileira. Em Humaitá/AM não é diferente, pois se trata de um fenômeno com incidência massiva, que produz dor na vítima e na comunidade, com uma persistência espaço-temporal, sendo necessária uma intervenção estatal para combater todas as formas de violência doméstica.

Do rol de crimes acima elencados, vislumbramos maior incidência nas condutas de ameaça e agressão física, praticadas como forma de amedrontar a mulher e submetê-la a um jugo de superioridade e posse. Em verdade, a análise histórica da violência do homem contra a mulher demonstra justamente que a superioridade física e moral do homem sobre a mulher são os motivadores para a recorrência desses crimes.

Reduzir essa criminalidade passa, antes, por uma superação dessa cultura machista imposta de geração a geração na sociedade. Envolve, nesse sentido, uma

mudança de valores na consciência e na conduta dos indivíduos, desde as crianças até os mais velhos.

2.2 O DELINQUENTE - AGRESSOR

Na criminologia moderna, o criminoso é estudado como consequência do meio social em que está inserido. Na criminologia, diversas teorias já surgiram na tentativa de conceituar ou qualificar o criminoso. Para SHECAIRA:

“[...] o criminoso é ser histórico, real, complexo e enigmático. Embora seja, na maior parte das vezes, um ser absolutamente normal, pode estar sujeito às influências do meio (não aos determinismos). Se for verdade que é condicionado, tem vontade própria e uma assombrosa capacidade de transcender, de superar o legado que recebeu e construir seu próprio futuro. Está sujeito a um consciente coletivo, como todos estamos, mas também tem a capacidade ímpar de conservar sua própria opinião e superar-se, transformando e transformando-se. Por isso, as diferentes perspectivas não se excluem; antes, completam-se e permitem um grande mosaico sobre o qual se assenta o direito penal atual.” (SHECAIRA, 2020, p. 52)

A esse respeito trazido por SHECARIA, entendemos que, por mais traumática que tenha sido a infância e juventude de um indivíduo, este, por sua vez, tem a capacidade de construir seu próprio futuro, não estando condicionado a um determinismo de delinquência, pois o ser humano tem a consciência livre para reproduzir violência, mas também pode superar e transformar sua realidade.

No âmbito doméstico e familiar – aqui tratado -, quem é o agressor ou delinquente? A figura do agressor da mulher, no contexto das relações domésticas e familiares, pode ser o próprio cônjuge/companheiro (inclusive, das relações homoafetivas entre mulheres), o(a) namorado(a), o(a) noivo(a), o pai, o irmão, o primo, o amigo, o hóspede, entre outros.

Vale ressaltar que mesmo nos casos em que há separação de corpos ou divórcio, o agressor ainda tenta manter a vítima sob o seu rígido controle, pois, muitas vezes, não aceita que a ex-mulher possa recomeçar a sua vida.

Na sua conduta, o agressor inicia sua violência, na maioria dos casos, através de ameaças, xingamentos e empurrões, até chegar ao nível das agressões físicas, podendo muitas vezes, ceifar a vida da mulher. Além disso, o cônjuge agressivo, para atingir a autoestima de sua vítima, utiliza-se da violência moral, fazendo com a mulher se sinta desprezada e humilhada. Eventualmente tais humilhações são públicas.

O agressor também se vale, por vezes, da violência doméstica na modalidade patrimonial, danificando, por exemplo, egoisticamente, os instrumentos de trabalho da vítima e até mesmo seus documentos pessoais, procurando minar a sua independência econômica.

Importante estudo sobre o perfil dos agressores foi desenvolvido pelas pesquisadoras Brasileiro e Melo (2016), em Campina Grande/PB, em que registraram que 55,8% dos agressores cursaram até o ensino fundamental, sendo a idade média deles entre 22 e 32 anos de idade. Em relação às ocupações, as referidas pesquisadoras constataram que 13% em pedreiros, seguidos por comerciantes, operadores de máquinas, serviços gerais e serventes de pedreiro, não havendo níveis elevados de capacitação profissional. Outra importante constatação foi a de que a maioria dos agressores se classificam como “ex” (maridos, companheiros ou namorados) de suas vítimas, sendo estes responsáveis por 37,6% das agressões.

Na cidade de Humaitá/AM não é diferente. Com raríssimas exceções, os agressores possuem baixo nível de escolaridade ou capacitação profissional. Devido à localização e fatores regionais da cidade, verifica-se que os principais agressores estão em atividades informais ou clandestinas, como, por exemplo, nas estivas, pesca ou garimpos.

2.3 A VÍTIMA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

O estudo da vítima é complexo, tanto individualmente, quanto em sua relação com o seu agressor. Nesse aspecto, como leciona Shecaira (2020, p. 55): “Os estudos vitimológicos são muito importantes, pois permitem o exame do papel desempenhado pelas vítimas no desencadeamento do fato criminal. [...]”

Nos crimes de violência doméstica, a vítima está sob o rígido controle de seus agressores, tanto dentro do relacionamento, como quando estão separadas. É até comum essas mulheres vítimas procurarem ajuda nas delegacias. No entanto, muitas dessas vítimas, por dependerem econômica e sentimentalmente de seus companheiros, acabam não dando continuidade às medidas de proteção que lhe são deferidas, para permanecerem dentro de um relacionamento que lhe seja prejudicial.

O gráfico a seguir, extraído do Atlas da Violência 2019 (CERQUEIRA et al), ilustra a desigualdade racial a partir da comparação entre mulheres negras e não negras vítimas de homicídio. Considerando apenas o último ano disponível, a taxa de homicídios

de mulheres não negras foi de 3,2 a cada 100 mil mulheres não negras, ao passo que entre as mulheres negras a taxa foi de 5,6 para cada 100 mil mulheres neste grupo.

Fonte: Atlas da Violência 2019 (p. 39)

Por razões históricas, como herança do período da escravatura, as mulheres negras são mais atingidas pela violência doméstica (feminicídio) do que as mulheres não negras, trazendo assim mais clareza e detalhes ao examinarmos a violência doméstica contra a mulher.

Os esforços no combate da violência doméstica são enormes. No entanto, a violência contra as mulheres está bem presente em nossa sociedade, como podemos verificar no gráfico abaixo, o qual ilustra a situação das vítimas de violência doméstica, no Brasil, entre os anos de 2007-2017:

Fonte: Atlas da Violência 2019 (p. 38)

O Atlas da Violência 2019 (CERQUEIRA et al, pp. 39-40) salienta que não é possível afirmar que esses índices ora apresentados, relativos a taxas de homicídios contra a mulher, signifiquem que tenham sido praticados no âmbito da violência doméstica e familiar. Isso porque os registros dos óbitos, nas unidades de saúde, não se pautam na tipificação legal e na motivação das agressões, mas, sim, na classificação internacional de doenças (CID), bem como porque nas delegacias pode haver alguma subnotificação, ao não imputar a qualificadora do feminicídio ao crime de homicídio.

Por outro lado, também salienta o Atlas (CERQUEIRA et al, 2019, p. 40) que há o reconhecimento na literatura internacional de que a maioria das mortes intencionais perpetradas no âmbito residencial das vítimas - cerca de 28,5% do total de homicídios - tem por sujeitos ativos conhecidos ou íntimos das vítimas. Essa análise, por certo, pode servir para demonstrar um aumento nos crimes de feminicídio no decorrer dos anos.

2.4 CONTROLE SOCIAL DO DELITO

Para Durkheim (1995), o indivíduo vive de acordo com as imposições da sociedade, sendo que aquele que se desvia dos parâmetros estabelecidos da sociedade, é um indivíduo *anômalo*. Referido autor criou o conceito de *fato social*, segundo o qual tudo

o que fazemos, sentimos, pensamos ou agimos é antes de tudo determinado pela sociedade, isto é, há um poder coercitivo sobre todos nós, antes mesmo de nascermos. Sendo assim, somos obrigados a obedecer tais regras, caso contrário, receberemos censura dos demais membros da comunidade.

Nesse aspecto, o controle social é bem definido, nas palavras de Shecaira (2020, p. 57) “(...) como o conjunto de mecanismos e sanções sociais que pretendem submeter o indivíduo aos modelos e normas comunitários.” Há dois tipos de controle social, sendo um informal, exercidos pelas instituições civis, e outro formal exercida por todo aparato do Estado (SHECAIRA, 2020).

No âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, podemos dizer que somente o endurecimento dos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar – controle social formal -, por si só, não resolvem o problema da criminalidade, sendo necessário que haja campanhas educativas em escolas e nas mídias de comunicação, bem como o acompanhamento social-psicológico para as vítimas e agressores, pois ambos precisam de assistência – controle social informal.

Nesse sentido, a criminologia crítica, de cunho transdisciplinar e empírica, pode influenciar significativamente nesse controle social, justamente por basear a sua análise da criminalidade em suas várias faces, visando modelos alternativos e não violentos de controle social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O delito da violência doméstica ocorre de forma massiva na sociedade brasileira, o que não seria diferente na cidade de Humaitá/AM. Através dos Inquéritos Policiais instaurados na Delegacia de Polícia Civil de Humaitá e dos dados do Atlas da Violência do ano de 2019, foi verificado que o principal local de maior incidência da violência doméstica é nas próprias residências das vítimas ou do casal, muito embora em casos menos expressivos, encontramos a violência doméstica e familiar em espaços públicos e locais de trabalho.

Os agressores se valem de um ambiente doméstico, com pouca ou nenhuma testemunha, para cometerem atrocidades contra suas companheiras. As vítimas, por sua vez, mesmo após o divórcio, podem ainda se encontrar sob o rígido controle de seu agressor, sofrendo todas as formas de violência ou até mesmo ter a sua vida ceifada a qualquer momento.

E, infelizmente, é comum que as vítimas não procurem os órgãos de proteção ou desistam dar prosseguimento às medidas protetivas, por diversos fatores, como medo, vergonha, sentimento de culpa etc.

Sobre as medidas protetivas de urgências deferidas pelo judiciário às mulheres, muito se indaga sobre a sua efetividade para reduzir ou erradicar a violência contra a mulher, tendo em vista os índices crescentes de violência doméstica que têm assolado o Brasil

Nesse sentido, além de criar mecanismos de proteção para as vítimas, torna-se necessário um acompanhamento psicossocial dos agressores, bem como um controle maior da sociedade civil, com a finalidade de evitar a reincidência de crimes de violência doméstica e quiçá a eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres.

Em virtude das condições socioeconômicas das vítimas de violência doméstica, a maioria de baixa renda, o Estado deve fornecer, além do amparo social e psicológico, condições físicas e materiais, como a criação de albergues femininos em cidades pólo e um auxílio financeiro de alguns meses ou talvez um ano para que as mulheres possam ter independência financeira, para decidirem com maior liberdade a respeito da separação, pois sem essas condições materiais se torna difícil romper o círculo de violência.

São imperiosos os contínuos debates acerca dessa temática, a fim de se buscar soluções e alternativas válidas que possam contribuir para o bem estar dessas vítimas-mulheres e da própria instituição familiar. Para tanto, é necessária uma união de forças entre o Estado, as instituições civis e a própria sociedade para que isso ocorra.

REFERÊNCIAS

ANITUA, Gabriel Ignacio. **História dos pensamentos criminológicos**. Tradução de Sérgio Laramão. Rio de Janeiro: Revan, 2008.

BARATTA, Alessandro. **Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do direito penal**. Tradução Juarez Cirino dos Santos. 6°. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2020.

BRASIL. **Lei 11.340/2006**, de 07 de agosto de 2006. Brasília, 07 de agosto de 2006; 185° da Independência e 118° da República. <http://www.planalto.gov.br>.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Comissão Interamericana de Direitos Humanos, **Relatório n° 54/2001, Caso 12.051**<https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm>.

BRASILEIRO, Anais Eulálio. MELO, Milena Barbosa. **Agressores na violência doméstica: um estudo do perfil sociojurídico.** Revista de Gênero, Sexualidade e Direito. v. 2. n. 2. Curitiba. jul/dez. 2016. p. 189-208.

DURKHEIM, Émile. **Les Regles de La Methode Sociologique.** As regras do método sociológico. Tradução de Paulo Neves, 3º ed, São Paulo: ed Martins Fontes, 1995.

CERQUEIRA, Daniel. et al. **Atlas da Violência 2019.** Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA): Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brasília: 2019. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/19/atlas-da-violencia-2019>.

PORTAL GELEDÉS. Publicado em 07/07/2013. <https://www.geledes.org.br/brasil-so-criou-lei-maria-da-penha-apos-sofrer-constrangimento-internacional/>.

SHECAIRA, Sérgio Salamão. **Criminologia.** 8º ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Thomson Reuters Brasil, 2020.